

Auteur·ice·s

Aurore Fransolet
Tom Bauler

Contributeur·rice·s

Deborah Lambert
Nicola Da Schio
Lucy Perineau

Date

Octobre 2025

Mots clés

Inégalités sociales-
écologiques
Transition juste
Bruxelles
Études urbaines
Prospective

Hub de croissance durable

Un scénario d'évolution des inégalités
sociales-écologiques à Bruxelles à
l'horizon 2050

Ce projet a bénéficié d'un financement du programme Prospective Research d'Innoviris

Avant-propos

Ce récit fait partie d'un ensemble de quatre scénarios explorant différents futurs possibles des inégalités sociales-écologiques à Bruxelles à l'horizon 2050. Ils ont été élaborés de manière participative dans le cadre du projet de recherche *Coping with climate debt through just transition: Exploration and analysis of just energy and greening transition scenarios for the Brussels-Capital Region* (COGITO).

Ces scénarios contrastés partagent une même hypothèse climatique : une trajectoire de réchauffement global de +3,2 °C d'ici la fin du siècle, correspondant à un scénario tendanciel. Ils se distinguent par la nature des réponses apportées à la double crise des inégalités sociales et des dégradations écologiques. Le scénario *Hub de croissance durable* repose sur une approche techno-optimiste de croissance « verte », *Pacte social-écologique* et *Bastion de résilience* s'inscrivent dans deux courants de la post-croissance, respectivement l'économie du bien-être et la décroissance¹, tandis que *Forteresse verte* se fonde sur une approche autoritaire ethno-nationaliste. Ces réponses, déjà présentes dans les débats publics et politiques contemporains, constituent des « germes de changement » susceptibles de façonner le futur de Bruxelles.

Les récits prospectifs, co-construits avec des expert·e·s des inégalités sociales-écologiques à Bruxelles, mettent en évidence la manière dont les choix politiques et collectifs faits aujourd'hui pourraient accentuer, réduire ou reconfigurer ces inégalités dans le futur. Ils poussent la logique de chaque scénario jusqu'au bout, afin de mettre en lumière leurs limites, tensions, contradictions et parfois leurs incohérences internes – révélatrices des écueils propres à chaque type de réponse.

L'objectif n'est donc pas d'esquisser des futurs *souhaitables* ou *probables*, mais d'explorer des futurs *possibles*, conçus comme des récits nuancés et ouverts. Ces récits visent à nourrir la discussion et la délibération collective pour construire une transition juste à Bruxelles. Ils invitent à interroger les différentes réponses politiques envisagées aujourd'hui face aux défis sociaux-écologiques, et à co-construire, sur cette base, une vision partagée d'un futur socialement juste et écologiquement soutenable – ainsi que les trajectoires permettant de le concrétiser.

Les scénarios sont accompagnés de cartes proposant des représentations illustrées et spatialisées de certains aspects de ces futurs urbains. Ces cartes sont issues d'un dialogue entre les chercheur·euse·s et l'artiste Lucy Perineau, au croisement de l'analyse prospective et de la pratique graphique. Elles incluent des témoignages de personnages fictifs, imaginés par les participant·e·s aux ateliers au cours d'un jeu de rôle, puis retravaillés par l'équipe de recherche.

L'ensemble des scénarios et les cartes en haute résolution peuvent être consultés via le QR code ci-dessous ou en vous rendant dans l'onglet « Ressources » de notre site web : www.cogito.brussels. Le site reprend également les autres publications produites dans le cadre du projet COGITO, dont le rapport final « Construire une transition juste à Bruxelles : Quatre scénarios d'évolution des inégalités sociales-écologiques à l'horizon 2050 » qui offre un aperçu de la méthode de prospective participative mise en œuvre pour élaborer les scénarios.

¹Une différence centrale entre ces deux courants tient à leur conception du rôle des institutions en place dans les transformations sociales-écologiques : l'économie du bien-être mise sur des stratégies visant à refonder progressivement les institutions existantes, tandis que la décroissance privilégie des stratégies axées sur le développement d'alternatives en marge des structures de pouvoir établies (ex. : mouvement sociaux, initiatives communautaires) ([Kommandeur et al., 2025](#)).

Remerciements

Les auteur·ice·s remercient les expert·e·s ayant participé aux ateliers prospectifs pour leur créativité et la richesse de leurs contributions, ainsi que Vincent Calay pour sa relecture attentive et ses retours constructifs sur le scénario. Toutes les erreurs ou imprécisions qui subsisteraient relèvent de la seule responsabilité des auteur·ice·s.

Pour citer ce document :

Fransolet, A et Bauler T. (2025). Hub de croissance durable : Un scénario d'évolution des inégalités sociales-écologiques à Bruxelles à l'horizon 2050. COGITO Scénario 1. DOI : 10.5281/zenodo.17569948

Genèse (2025–2030)

Une situation socio-économique de plus en plus tendue en Europe

La seconde moitié des années 2020 s'avère difficile pour Bruxelles comme pour le reste de l'Europe. Une très forte inflation, des ruptures d'approvisionnement dans les industries stratégiques et un net ralentissement économique frappent l'ensemble du continent, créant une situation socio-économique particulièrement tendue.

Ces difficultés résultent de plusieurs dynamiques étroitement liées, à commencer par les politiques industrielles et protectionnistes adoptées par les États-Unis au milieu des années 2020. Celles-ci reconfigurent les chaînes d'approvisionnement mondiales, accentuant la dépendance européenne à l'égard de certains marchés extérieurs et la vulnérabilité de ses secteurs stratégiques. Les réactions stratégiques et les jeux d'influence géopolitiques entre la Chine et les États-Unis relèguent par ailleurs le marché européen au second, voire troisième, rang d'importance. En termes de géopolitique économique, l'Europe en vient davantage à subir son sort qu'à le conduire.

Afin de contrer cette perte de puissance économique, les classes dirigeantes européennes ont tendance à réifier l'activité économique pour elle-même. On assiste ainsi à une forme d'acceptation politique – voire sociale – de l'accroissement des fortunes de quelques super-riches, qui ne sont soumis qu'à une pression fiscale minimale par crainte de les voir transférer leurs capitaux et leurs activités hors d'Europe. Les dirigeants européens poussent également à ce que les marchés financiers augmentent leur emprise sur les dettes publiques nationales, et se soumettent – entre autres – aux agences de notation et à leur influence sur la mise en place des politiques d'austérité. Les montées des extrêmes-droites ultralibérales dans les grands pays européens à la fin des années 2020 poussent par ailleurs les gouvernements nationaux à embrasser des politiques économiques qui détricotent les filets de sécurité et de protection sociales, et favorisent des politiques d'activation forte des personnes économiquement fragiles.

En outre, malgré la baisse des prix de l'énergie depuis les sommets atteints en 2022 lors de l'invasion russe de l'Ukraine, les niveaux demeurent élevés et la volatilité reste forte. Cette crise énergétique pèse sur l'ensemble de l'économie, renchérissant les coûts de production et d'approvisionnement, ce qui se traduit par une inflation durable.

Parallèlement, le développement de la « double transition » verte et numérique amplifie la dépendance européenne aux métaux et matériaux critiques – lithium, nickel, cuivre, cobalt, terres rares, silicium – nécessaires à la fabrication des batteries, des éoliennes, des panneaux solaires et des équipements électroniques. La production et le raffinage de ces ressources demeurant concentrés dans un petit nombre de pays, l'Europe se retrouve exposée à de fortes dépendances commerciales et à une compétition internationale accrue.

Enfin, la multiplication et l'intensification des événements climatiques extrêmes – inondations, sécheresses, vagues de chaleur, tempêtes – entraînent des pertes

économiques considérables qui pèsent de plus en plus lourdement sur les finances publiques.

Dans ce contexte, Bruxelles, la Belgique et le reste de l'Europe s'enfoncent dans une période de récession économique, marquée par une érosion du pouvoir d'achat, un ralentissement des investissements, et une pression croissante sur les finances publiques. Les tentatives de rétablir une activité économique plus soutenue instaurent un climat de pensée très favorable aux préceptes d'un néolibéralisme classique ayant abandonné tout espoir dans le keynésianisme, au détriment des cultures sociales-démocrates qui avaient animé l'Europe et surtout la Belgique depuis la fin de la seconde guerre mondiale.

Le « Pacte de croissance durable » pour restaurer la compétitivité européenne

Pour faire face à cette situation économique tendue, la Commission européenne entérine, en mai 2028, le « Pacte européen de croissance durable ».

Réformant en profondeur le « Pacte vert européen » de 2019 sur la base des recommandations du rapport remis à Ursula von der Leyen par Mario Draghi² en septembre 2024, ce nouveau cadre vise à restaurer la compétitivité européenne via trois axes stratégiques :

- Stimuler l'innovation pour rattraper le retard technologique par rapport aux États Unis et à la Chine
- Concilier l'atteinte de la neutralité carbone à l'horizon 2050 et la compétitivité économique
- Renforcer la sécurité et réduire les dépendances aux chaînes d'approvisionnement internationales

Son objectif affiché est de promouvoir une croissance verte et inclusive, c'est-à-dire une croissance économique découplée des dégradations environnementales et génératrice d'équité sociale.

Le Pacte prévoit pour cela un effort d'investissement annuel estimé entre 750 et 800 milliards d'euros – soit environ 5 % du PIB européen – consacrés à la défense, à la transition énergétique et au numérique.

Si la Commission se félicite de l'adoption de ce nouveau projet pour l'Europe, des ONG environnementales et des associations de lutte contre la pauvreté déplorent que le Pacte vert donne la priorité à la régénération de la croissance économique pour – dans un second temps seulement – allouer les éventuels gains collectifs obtenus aux politiques et aux causes environnementales et sociales.

² European Commission. [The future of European competitiveness: Report by Mario Draghi](#)

Bruxelles sur la voie d'une transition juste vers une ville intelligente

Comme la plupart des États et régions d'Europe, la Région de Bruxelles-Capitale aligne, dès la fin des années 2020, sa politique sur les orientations du Pacte européen de croissance durable.

Le gouvernement régional s'engage ainsi à faire de la capitale européenne un des laboratoires urbains de la double transition verte et numérique. Son objectif principal est que Bruxelles devienne, à l'horizon 2050, une « Smart City » : une ville dotée d'infrastructures interconnectées et de systèmes technologiques avancés fondés sur les technologies de l'information et de la communication, et alliant développement économique, durabilité environnementale et cohésion sociale. Une illustration parmi d'autres est la volonté de lancer une planification régionale « Excellent Move », qui instaurerait – en parallèle des réseaux de la STIB – un système de mobilité partagée, multimodale, informatisée et fortement intégrée, organisé et proposé aux Bruxellois·e·s par un opérateur privé international.

Pour soutenir la construction de cette ville verte et numérique, le Gouvernement bruxellois met en place, en 2029, le Comité d'experts Bruxellois pour la double transition, composé à moitié d'experts issus des administrations et des universités et pour l'autre moitié d'acteurs économiques importants. Ce comité est chargé de formuler des recommandations en vue d'élaborer la Stratégie régionale pour la croissance durable – *SmartCity.Brussels 2050*, appelée à devenir la feuille de route politique de la Région pour les décennies à venir.

Contexte global en 2050

Une accélération technologique dans un monde toujours plus chaud

Les dernières décennies ont été marquées par une accélération continue de l'innovation technologique, portée par l'essor du numérique et de l'intelligence artificielle, le développement des technologies « vertes », les biotechnologies, l'ingénierie spatiale ainsi que la modernisation des systèmes de défense et de sécurité.

LE BRUXELLOIS³

2050

Le président Trump III sera l'invité de l'inauguration de l'Expo 2050. Climatisation dans toute la région⁴

Ces avancées technologiques se sont accompagnées d'une spécialisation géographique des pôles d'innovation. L'Amérique du Nord a consolidé sa position dominante dans le numérique, l'intelligence artificielle et les biotechnologies, tandis que l'Asie orientale s'est imposée dans la production de semi-conducteurs, la robotique et les technologies de communication avancées. L'Union européenne, de son côté, s'est affirmée comme leader des technologies « vertes », en misant sur le développement de l'hydrogène, des réseaux énergétiques intelligents et des solutions de capture et de stockage du carbone. Parallèlement, les régions riches en ressources critiques – notamment en Afrique et en Amérique latine – sont devenues le théâtre d'une compétition accrue entre puissances mondiales pour le contrôle de l'extraction et de la transformation de ces matières stratégiques.

Le déploiement et la diffusion des technologies « vertes » en Europe, ainsi que dans d'autres régions industrialisées – notamment en Asie orientale et dans les pays développés du Pacifique – ont permis de réduire les émissions directes de gaz à effet de serre (GES) sur ces territoires. Cependant, l'augmentation des volumes de consommation, amplifiée par des effets rebond⁵, a conduit à une hausse des émissions mondiales et à d'autres dégradations environnementales indirectes, c'est-à-dire celles générées à l'extérieur du territoire pour la production et le transport des biens et services consommés localement. En outre, les efforts de décarbonation de ces régions ont été en partie contrebalancés par la hausse des émissions de GES dans les pays fortement dépendants des exportations d'énergies fossiles, ainsi que dans ceux dirigés par des gouvernements populistes – dont les États-Unis et la Russie – qui se sont progressivement retirés de l'Accord de Paris.

³ Ces coupures de presse fictives de 2050 ont été imaginées par les participant-e-s lors des ateliers d'approfondissement des scénarios dans les domaines des infrastructures vertes, du logement et de la mobilité.

⁴ Coupure originale en néerlandais : "President Trump III te gast by opening Expo 2050. Airco over heel de regio"

⁵ Les effets rebond désignent l'augmentation de la consommation d'énergie ou de ressources qui suit une amélioration de l'efficacité technologique, lorsque les gains réalisés rendent ces usages moins coûteux ou plus accessibles.

Déconnexion du monde du vivant : encore 10 espèces d'insectes décimées cette année

L'évolution des émissions mondiales place la planète sur une trajectoire de réchauffement global d'environ +3,2 °C à l'horizon 2100, identifiée par le GIEC au début des années 2020 comme la plus probable en l'absence de renforcement des politiques climatiques⁶. Ce réchauffement se traduit par une augmentation de la fréquence et de l'intensité des aléas climatiques – tels que les vagues de chaleur, les inondations, les feux de forêt, les sécheresses, les tempêtes, ou encore la propagation de maladies vectorielles – auxquels toutes les régions du monde sont désormais hautement exposées.

Certaines régions – par exemple le pourtour méditerranéen – ont ainsi perdu leur viabilité économique, parfois à la suite de catastrophes climatiques d'une intensité exceptionnelle, aussi bien par leur coût humain que par leur coût matériel. Ces effets ont déclenché des crises structurelles à l'échelle européenne dans divers secteurs, dont le tourisme, la viticulture, le maraîchage, ainsi que les assurances et certaines branches de l'industrie automobile.

L'amplification des risques climatiques accélère aussi la destruction des écosystèmes et la perte de la biodiversité, favorise le développement de pandémies, alimente des conflits pour l'accès aux ressources, provoque des déplacements de populations à grande échelle et exacerbe les tensions géopolitiques.

Une mise en œuvre du « Pacte de croissance durable » à l'origine d'une réorganisation de l'Europe autour de hubs d'économie « verte »

Dans le cadre de la mise en œuvre du Pacte de croissance durable, l'Union européenne a déployé des investissements massifs dans les secteurs du numérique, des technologies vertes et de la défense, afin de stimuler l'innovation technologique et la compétitivité. Ces investissements ont été rendus possibles par la mobilisation conjointe de capitaux publics et privés, coordonnée par la Banque européenne d'investissement, dont le mandat a été élargi. L'UE a par ailleurs réduit les contraintes réglementaires pesant sur les entreprises européennes, en ce compris les réglementations environnementales et sociales. L'Europe encourage aussi des mécanismes visant à limiter la facture énergétique des entreprises et, dans une moindre mesure, celle des ménages. Certains États-membres étendent ces mécanismes aux ressources primaires, dont les terres rares.

Parmi les principaux axes de la politique européenne de transition juste vers la neutralité carbone en 2050 – toujours guidée par le slogan « *Leave no one behind* », déjà présent dans la première version du Pacte vert – figurent :

⁶ IPCC. (2023). [Climate Change 2023: AR6 Synthesis Report](#).

- **Objectifs climatiques nationaux flexibilisés** : intégration, dans le règlement sur le partage de l'effort climatique (*Effort Sharing Regulation*), d'une possibilité pour les États membres d'utiliser des crédits carbone à concurrence de 10 % de leurs émissions de 1990 pour atteindre leurs objectifs de réduction des émissions de GES.
- **Marché du carbone sous contrôle** : maintien du système européen d'échange de quotas d'émission (ETS) comme principal signal-prix pour encourager la décarbonation ; consolidation des mécanismes de stabilité destinés à éviter que les prix de l'énergie n'atteignent des niveaux excessifs pour les entreprises et les ménages ; et renforcement du mécanisme d'ajustement carbone aux frontières.
- **Investissements dans les industries propres** : création du Fonds *Clean Technology* pour soutenir le développement et le déploiement des technologies décarbonées, incluant notamment énergies renouvelables, hydrogène, e-fuels, nucléaire de nouvelle génération, captage et stockage du carbone, réseaux énergétiques intelligents, véhicules électriques, avions à carburants alternatifs, trains à très grandes vitesses, construction durable, économie circulaire, agro-industrie durable, IA éco-responsable.
- **Soutien aux plus vulnérables** : augmentation des ressources allouées au Fonds social pour le climat et au Fonds pour une transition juste afin de financer les mesures d'accompagnement, d'activation et de compensation destinées aux territoires, secteurs, entreprises, travailleur·euse·s et ménages les plus exposé·e·s aux effets négatifs des politiques de décarbonation.
- **Rationalisation administrative** : simplification des procédures d'autorisation pour les projets de production d'énergie décarbonée, de modernisation des réseaux électriques et de déploiement d'infrastructures de captage et de stockage du carbone.
- **Partage de données** : création via le « Data Sharing Act » d'un espace européen commun de données pour faciliter la recherche, l'innovation et l'action publique en faveur d'une transition juste vers une Europe verte et digitale.
- **Partenariats commerciaux en ressources critiques** : renforcement des partenariats avec les régions riches en matières premières critiques afin de sécuriser les chaînes d'approvisionnement en matériaux stratégiques nécessaires à la double transition en Europe.

Les États membres disposent d'une large marge de manœuvre dans la mise en œuvre du Pacte. Ils mobilisent les fonds européens pour investir dans les technologies jugées les plus pertinentes au regard de leurs priorités économiques nationales.

Nombre record de trajets HSL (lignes à grandes vitesses) en Europe (Hyperloop)⁷

Cette approche, présentée comme un gage d'efficacité économique et de souveraineté nationale dans la double transition, a favorisé un redéploiement des activités productives en Europe et la création de multiples hubs d'économie « verte ». Ces zones

⁷ Coupure originale en néerlandais : "Record aantal reizigers HSL in Europa (Hyperloop)"

géographiques stratégiques, où se concentrent incubateurs, entreprises, infrastructures et investissements, sont reliées par des réseaux électriques intelligents ainsi que par un maillage de transports décarbonés à très grande vitesse, dont plusieurs corridors *Hyperloop* connectant les principaux hubs. Entre ces pôles d'attractivité circulent d'importants flux de personnes, de matières, d'énergie, de données et de capitaux.

En marge de cet écosystème d'innovation, certains territoires peinent toutefois à s'engager dans la double transition et demeurent dans une situation de dépendance fragile vis-à-vis des aides européennes.

Une Belgique à la pointe de l'innovation « verte », rattrapée par les impacts non anticipés du changement climatique

En Belgique, la Septième Réforme de l'État a accru la régionalisation de compétences clés telles que la sécurité sociale, la santé et la fiscalité, conférant aux régions les principaux leviers nécessaires pour mener leurs politiques de transition juste. L'État fédéral reste compétent pour les matières qui requièrent un traitement uniforme sur l'ensemble du territoire, dont les réseaux électriques et le transport ferroviaire.

THE DAILY RAIN

2050

Agro-industrie durable : A qui profitent les investissements de la Flandre ?

La mise en œuvre du Pacte de croissance durable européen a entraîné d'importantes mutations économiques en Belgique, avec des trajectoires différenciées entre les régions. La Flandre s'est imposée comme un leader en investissant massivement dans l'agro-industrie durable, la robotisation et l'intelligence artificielle appliquées à l'économie circulaire, ainsi que dans l'hydrogène, les e-fuels et la chimie « verte » – le port d'Anvers étant désormais le principal hub européen dans ce domaine.

Bien que la Wallonie ait bénéficié d'importants soutiens financiers de l'Union européenne, seuls quelques pôles spécialisés parviennent à tirer parti de ces investissements – notamment un hub logistique bas-carbone articulé autour de l'aéroport de Liège, un pôle de bioénergie et de captage du carbone (BECCS) valorisant les ressources forestières en province du Luxembourg et un début d'activité post-minièrre qui réexploite le potentiel en terres rares des terrils dans le borinage. En dehors de ces hubs, parfois encore fragiles, l'économie « verte » peine à se déployer dans le sud du pays, où la situation socio-économique reste difficile. Cela accentue les tensions avec la Flandre, qui plaide pour une responsabilisation budgétaire accrue et la suppression des derniers transferts interrégionaux encore en place.

Ces évolutions s'inscrivent dans un contexte d'intensification des effets du changement climatique. Les vagues de chaleur, plus fréquentes, intenses et longues qu'au début du siècle, touchent désormais chaque été très fortement les zones urbaines et commencent à se ressentir également dans les territoires ruraux. La hausse des précipitations extrêmes en été accroît les risques d'inondation et d'érosion, tandis que la diminution

des pluies printanières entraîne une multiplication des épisodes de sécheresse⁸. Enfin, la poursuite de l'élévation du niveau de la mer expose une partie du territoire flamand à un risque croissant de submersion, mettant en péril l'important renouveau du tourisme estival en mer du Nord, qui compensait l'inaccessibilité croissante de la Méditerranée et la limitation du nombre de visiteur·euse·s dans les Alpes et les massifs de moyenne montagne.

L'arrêt des centrales nucléaires en raison de la sécheresse entraîne la paralysie de toute l'Europe⁹

Ces aléas affectent de plus en plus les territoires, les entreprises, les travailleur·euse·s et les ménages, tant au nord qu'au sud du pays, révélant un déficit d'anticipation collective face aux impacts du changement climatique. Au lieu de tirer parti de la complémentarité entre les deux territoires, tant dans leurs vulnérabilités que dans leurs potentiels, les Régions flamande et wallonne s'affrontent pour la définition des budgets fédéraux et leur réallocation régionale. Cette dynamique continue de désavantager structurellement la Région bruxelloise, qui peine de plus en plus à faire entendre sa voix.

Les aléas climatiques pèsent également lourdement sur les finances publiques, les coûts liés au dérèglement climatique pour l'ensemble du pays avoisinant désormais les 30 milliards d'euros projetés en 2025 par le Bureau fédéral du Plan et le Centre d'analyse des risques du changement climatique (CERAC)¹⁰. Ce dernier, ainsi que le Centre belge sur le climat, ont toutefois été supprimés en 2031 dans le cadre d'une vaste réforme de rationalisation de l'administration fédérale. Cette décision a affaibli la capacité du pays à anticiper les risques climatiques et environnementaux, tout en renforçant une culture d'opposition entre Régions et en réduisant la capacité collective à organiser de manière cohérente les compensations interrégionales.

⁸ Pour en savoir plus sur les projections climatiques de la Belgique, voir IRM. (2020). [Rapport climatique 2020. De l'information aux services climatiques](#). Institut Royal Météorologique de Belgique. 92p.

⁹ Coupure originale en néerlandais : "Stilvallen kerncentrales door droogte doet heel Europa stilstaar"

¹⁰ de Hemptinne et Truong. 2025. [Physical impacts of climate change: tentative appraisal of macro-fiscal costs for Belgium](#). Bureau fédéral du Plan et CERAC.

Portrait de Bruxelles en 2050

Gouvernance et politiques publiques

Une gouvernance rationalisée soutenue par les données et les partenariats publics-privés

Depuis la mise en œuvre de la Septième Réforme de l'État au cours des années 2030, la Région de Bruxelles-Capitale dispose d'une autonomie forte et de la plupart des leviers politiques nécessaires pour assurer sa transition juste.

Le renforcement de cette autonomie s'est accompagné d'une rationalisation administrative majeure, marquée par la fusion et régionalisation des communes et le décloisonnement des administrations régionales qui mettent en commun leurs données et leurs projets. C'est notamment le cas des administrations en charge de la double transition verte et digitale – dont Bruxelles Climat (anciennement Bruxelles Environnement), Bruxelles Mobilité, Bruxelles Énergies (créée en 2032), Bruxelles Logement, Bruxelles Économie et Emploi et Paradigm – qui sont aujourd'hui intégrées au sein d'une entité unique : SmartCity.Brussels. Grâce à la norme de remplacement d'un fonctionnaire sur trois adoptée en 2030¹¹, et le recours à l'IA dans une grande majorité des processus administratifs, cette organisation d'intérêt public fonctionne avec des effectifs très réduits. Ses missions sont soutenues par un recours massif à une nouvelle forme de sous-traitance qui a émergé de la tendance généralisée au télétravail pour les tâches administratives intermédiaires non-robotisables.

La rationalisation administrative de la Région implique également la simplification réglementaire et la numérisation des démarches. Les procédures d'octroi de permis, de subventions et d'aides sociales – centralisées sur le guichet électronique unique *IRISbox* – sont désormais entièrement automatisées et générés par IA. Obtenir un permis de rénovation ou de construction, ou un permis d'exploitation économique ou d'environnement prend rarement plus de trois semaines. Cette accélération importante des processus administratifs a été nécessaire pour accélérer l'adaptation et la transformation du bâti bruxellois. Soutenue activement par les acteurs de la promotion immobilière, elle a aussi permis d'embarquer le secteur de la construction bruxelloise qui s'est réinventé dans la construction durable.

Le pilotage stratégique de la Région repose sur un ensemble de partenariats public-privé réunissant autorités politiques, entreprises technologiques, promoteurs immobiliers, acteurs financiers locaux et fonds d'investissement européens. Ces coalitions d'intérêts orientent la planification et les politiques urbaines vers un horizon de « croissance durable » présenté comme conciliant neutralité carbone, création d'emplois, développement économique et attractivité urbaine – autant d'objectifs affichés comme relevant de l'intérêt général. Cependant, de nombreuses associations urbaines et mouvements citoyens se retrouvent relégués derrière les acteurs porteurs d'intérêts économiques, et voient leur influence réduite par rapport aux années 2020. Des

¹¹ La Région de Bruxelles-Capitale s'est inspirée de la Wallonie qui a adopté cette norme en 2025 : [Wallonie : seul un fonctionnaire sur trois sera remplacé](#), Le Soir. 20 octobre 2025.

chercheurs critiques soulevé que la rhétorique consensuelle portée par la Région – en l’actualisant – la logique de valorisation du territoire comme actif économique mise en évidence en 1976 par Harvey Molotch dans *The City as a Growth Machine*¹², qui tend à accroître la valeur foncière, à favoriser la rentabilisation des investissements et à consolider le pouvoir institutionnel de ceux qui contrôlent les leviers de la croissance.

**Les communes bruxelloises¹³ qui émettent le moins de CO₂ :
découvrez le classement**

La planification et les politiques urbaines s’appuient sur la plateforme *KPI.Brussels*¹⁴, un système intégré d’indicateurs permettant de suivre en temps réel les performances de la Région au regard de ses objectifs stratégiques de croissance durable. Ces indicateurs, qui mesurent notamment le taux d’emploi et la productivité dans les secteurs « verts » et digitaux, la performance énergétique des bâtiments, le taux de pénétration des véhicules électriques, l’accès des citoyen·ne·s à l’énergie ou encore les services écosystémiques générés par les infrastructures vertes, sont présentés par les autorités régionales comme un outil de « gestion objectivée » du territoire. Coordinée par l’Institut Bruxellois de Statistique et d’Analyse (IBSA) dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie « Good Data », leur construction s’appuie sur des technologies avancées de collecte de données (ex. : capteurs urbains, drones, satellites, radio-identification), le partage des données des institutions publiques à différents niveaux de gouvernance (ex. : Statbel, Sibelga, Actiris, safe.brussels), mais aussi sur l’achat de jeux de données auprès d’opérateurs privés (ex. : télécoms, fournisseurs d’énergie, courtiers de données).

Cette gouvernance par les nombres est enrichie par des consultations d’experts. Le Comité d’experts bruxellois pour la double transition, qui a remplacé en 2031 le Comité d’experts climat, réunit des (bio-)ingénieurs, des data scientists, des économistes (notamment comportementalistes) ainsi que des chercheurs en psychologie sociale et en neuropsychologie¹⁵ chargés d’évaluer chaque année les politiques publiques régionales sous le prisme de leurs objectifs de croissance durable.

Pour développer des politiques de transition verte et digitale jugées justes et acceptables par les Bruxellois·e·s, la Région a instauré deux dispositifs innovants de participation citoyenne. D’une part, l’ancienne Assemblée citoyenne pour le climat a été remplacée par *CitiDem.Brussels*, une application d’e-délibération permettant à tous·tes les citoyen·ne·s d’évaluer ou de soumettre des propositions politiques directement via leur smartphone et autres appareils connectés. Le nombre de « likes » et les commentaires servent de baromètre d’opinion, permettant aux autorités régionales de

¹² Molotch H. (1976). [The City as a Growth Machine: Toward a Political Economy of Place](#). *American Journal of Sociology*, 82, 2, pp. 309-332

¹³ Les communes existent toujours en tant qu’unité statistique.

¹⁴ KPI est l’acronyme de « Key Performance Indicators ».

¹⁵ Les sciences des « comportements » se sont fortement développées, de nombreuses recherches portant sur le design de politiques incitatives (ex. *nudging*) et sur l’acceptabilité sociale des politiques de double transition.

« prendre le pouls » de la population. Si ce modèle a permis d'élargir une certaine forme de participation, il est critiqué par des chercheurs et d'anciens membres du G1000, qui dénoncent une délibération citoyenne excluante, mais aussi biaisée par les algorithmes de priorisation et les prestataires privés chargés de la modération.

D'autre part, pour renforcer l'adhésion du public, la Région a recours à un corps d'influenceurs certifiés via le programme *#WeAreSustainable*. Rémunérés par une ligne budgétaire de *SmartCity.Brussels* qui provient de rentrées publicitaires locales de ses partenaires privés (ex. : promoteurs immobiliers et secteur de la construction), ils relaient sur les réseaux sociaux les messages institutionnels promouvant un mode de vie « durable » (ex. : mobilité électrique, domotique verte, substituts de viande) et les primes régionales permettant d'accéder à ces technologies à coût réduit. Pour renforcer la crédibilité et la légitimité de ses campagnes de communication et de sensibilisation, Bruxelles a démarché parmi ses influenceurs des chercheurs reconnus sur les enjeux climatiques. Cette pratique développée par des grandes entreprises polluantes et les lobbies industriels dans les années 2020 est dénoncée par des mouvements écologistes qui y voient une généralisation du « science washing¹⁶ ».

Dans le même temps, le paysage médiatique belge et bruxellois, comme l'ensemble des médias nationaux en Europe, a profondément évolué sous l'effet de la montée en puissance des réseaux sociaux ainsi que des influenceurs et informateurs individuels. À la suite de coupes budgétaires répétées, les médias publics tels que BX1, la RTBF et la VRT, ont progressivement réduit leurs activités, voire disparu, laissant la place à des médias privés financés par de grands groupes économiques. Ces derniers diffusent une information fortement sectorialisée, en lien plus ou moins direct avec les activités économiques de leurs financeurs. Majoritairement favorables à la Smart City, ces nouveaux acteurs médiatiques amplifient – entre autres – les messages des éco-influenceurs et consolident le récit officiel du « progrès durable ».

Une politique de transition juste articulant régulation minimale, incitants économiques et compensations pour « ne laisser personne sur le bord du chemin »

Dans le cadre de la déclinaison régionale du Pacte de croissance durable européen, le Gouvernement bruxellois a développé, puis régulièrement mis à jour, sa *Stratégie SmartCity.Brussels 2050*.

LE BRUXELLOIS

2050

Le MR met encore une fois sur la table son double plan « Tax shelter et Rulings verts » pour la Région de Bruxelles-Capitale

En ligne avec l'approche de régulation minimale soutenue par l'Europe, cette stratégie privilégie les aides économiques pour promouvoir le développement et le déploiement des technologies « vertes » ainsi que des investissements dans la formation pour adapter la main-d'œuvre aux besoins de cette nouvelle économie. Elle inclut également des mécanismes d'accompagnement et de compensation ciblés pour les plus

¹⁶ «C'est du science washing » : un partenariat entre l'ex-auteur du Giec François Gemenne et le géant de la construction Saint-Gobain interrogé. Vert : Le média qui annonce la couleur. 30 septembre 2025

vulnérables afin d'assurer une transition juste qui « ne laisse personne sur le bord du chemin ».

Les principales politiques mises en œuvre sont les suivantes :

- **Soutien aux secteurs « verts »** : Des investissements publics ciblés et des incitations fiscales soutiennent le développement des filières vertes à fort potentiel de croissance économique (ex. : énergies renouvelables, construction durable, économie circulaire, agro-industrie urbaine durable, finance durable, IA éco-responsable).
- **Soutien à la formation et à la reconversion** : Les programmes d'enseignement et de formation ont été adaptés aux besoins de la double transition. Les métiers des secteurs verts et digitaux font désormais l'objet de parcours de formation continue et de micro-certifications modulaires accessibles en ligne. Les aides financières personnelles sont conditionnées en partie à l'insertion des travailleurs dans une filière verte en pénurie.
- **Accompagnement des travailleur·euse·s vulnérables** : Des dispositifs spécifiques favorisent l'accès à la formation et à la reconversion aux travailleur·euse·s vulnérables (ex. : travailleur·euse·s dans des secteurs fortement émetteurs, jeunes sans emploi, personnes faiblement qualifiés, chômeurs de longue durée) assurent que personne n'est laissé sur le bord du chemin.
- **Facilitation de l'accès aux technologies « vertes »** : La Région encourage l'adoption de technologies décarbonées (ex. : financement de travaux de rénovation énergétique des bâtiments, installation de dispositifs de production d'énergies renouvelables, achat d'équipements domestiques éco-efficaces ou de véhicules électriques) par un système de primes intelligentes, ajustées automatiquement en fonction de différents paramètres socio-économiques (ex. : revenu, classe énergétique des équipements actuels...).
- **Compensation des ménages vulnérables** : Pour atténuer les effets distributifs de l'extension du marché européen du carbone au logement et à la mobilité (ETS 2), la Région a instauré un double mécanisme de compensation : (1) le **Chèque énergie** pour amortir la hausse des prix du chauffage et du carburant ; (2) la **Prime TransitionForAll**, une aide supplémentaire destinée à faciliter l'accès aux technologies décarbonées dans le logement et la mobilité. L'octroi de ces aides est conditionné à des critères de revenus, de vulnérabilité énergétique et de contribution active à la société (« score d'activité »), et automatisé grâce au croisement des données fiscales, sociales et énergétiques.
- **Soutien à la recherche et à l'innovation** : Les programmes de recherche d'Innoviris, dont *Prospective Research* rebaptisé *Clean Technology Foresight*, ont été réorientés vers des domaines jugés directement utiles aux objectifs stratégiques de la Région : ingénierie « verte », sciences économiques et comportementales appliquées à la double transition, biotechnologies et sciences de l'optimisation des services écosystémiques, et sciences des données, IA et gouvernance numérique.
- **Mobilisation de l'épargne des Bruxellois·e·s** : La Région octroie des réductions fiscales sur certaines pratiques non durables (ex. : la possession de voitures de collection à moteur thermique, de piscines ou de bâti non passif) sous la condi-

tion que les contribuables allouent une part de leur épargne à des produits financiers destinés à financer la double transition bruxelloise. À rendement garanti par la Région, ces mécanismes ont permis de mobiliser une part importante de l'épargne dormante jusqu'alors improductive au service de la transition.

Une sécurité sociale en optimisation budgétaire, entre activation renforcée, conditionnalité accrue et privatisation

Le système de sécurité sociale, désormais en grande partie régionalisé, a fait l'objet de coupes budgétaires structurelles qui ont réduit de manière significative la portée des politiques sociales et redistributives.

THE DAILY RAIN

2050

Une politique de l'enfance qui porte ses fruits¹⁷

Déjà amorcée à la fin du siècle précédent avec le développement du modèle d'État social actif, la logique d'activation et de conditionnalité des droits sociaux s'est fortement renforcée, concrétisant le scénario d'« État social hyperactif » anticipé dès 2024 par les prospectivistes de l'Institut wallon de l'évaluation, de la prospective et de la statistique (IWEPS)¹⁸. Cette évolution se traduit par un durcissement des obligations pour les bénéficiaires de démontrer leur contribution active à la société – principalement à travers la recherche d'un emploi ou la participation à des programmes de réinsertion et de formation dans les métiers de la double transition. Elle implique un ciblage accru des aides sociales vers les publics vulnérables jugés prioritaires (ex. : enfants de familles monoparentales, personnes en situation de handicap, jeunes peu qualifiés, seniors isolés).

L'automatisation des services publics a facilité la mise en œuvre de ce nouveau modèle, permettant à la fois une détection proactive des ayants droit et un contrôle social renforcé grâce au croisement automatisé des données personnelles.

Les politiques d'activation et de conditionnalité des droits s'accompagnent d'une privatisation croissante des assurances sociales, notamment dans le domaine de la santé. À côté d'une couverture des soins de base qui continue de se voir rabaissée, les assureurs privés jouent désormais un rôle central, puisque les patients-clients sont contraints d'y recourir pour conserver une couverture suffisante. À travers des contrats modulables indexés sur le profil de risque individuel, établi à partir de données médicales et comportementales, les assureurs ont contribué au développement d'un système de soins à plusieurs vitesses et fortement imperméables.

La privatisation de la santé a provoqué une dégradation de l'accès et de la qualité des soins de base, touchant plus fortement les ménages à faibles revenus. Cette situation est aggravée par la saturation périodique des capacités hospitalières liée aux impacts sanitaires du changement climatique (vagues de chaleur, inondations, maladies vectorielles, pandémies), qui contraint certains établissements à reporter des

¹⁷ Coupure originale en néerlandais : "Een kind-politiek werpt vruchten af"

¹⁸ Calay, V. et Claisse, F. (2024). [Lutter contre la pauvreté des enfants en Wallonie : Une analyse prospective](#). Rapport de recherche de l'IWEPS hors-série.

interventions vitales et à hiérarchiser les patient·e·s selon des critères d'urgence et, parfois, de solvabilité. En parallèle, la privatisation a fait émerger des structures médicales extrêmement performantes et connectées, mais qui ne sont accessibles que moyennant des assurances complémentaires. Les Bruxellois·e·s des classes populaires ou des classes moyennes inférieures n'y recourent que dans des situations très particulières, de « dernier recours ». Un tourisme de santé s'est d'ailleurs développé, notamment en Turquie, mais aussi en Inde et en Chine, où l'accès aux soins de santé s'avère, au total, moins onéreux.

La privatisation s'est partiellement étendue au système de pensions, fragilisé par le vieillissement généralisé de la population, mais aussi – dans certaines couches de la population – par la baisse de la productivité du travail et de l'espérance de vie en bonne santé, liées aux effets du changement climatique¹⁹. Le montant de la pension légale de base – accessible à partir de 69 ans et intégrant, depuis 2045, un « score de productivité cumulé » dans son calcul – s'est réduit au fil de réformes successives. Pour assurer un niveau de vie décent, ce socle doit être complété par des dispositifs d'épargne individuelle et des fonds de pension privés encouragés fiscalement.

Des finances publiques fragilisées par les coûts croissants de l'inaction climatique, malgré les efforts budgétaires

LA MATINALE

2050

La Région de Bruxelles-Capitale a enfin compris l'importance de ne rien faire

La rationalisation administrative, les coupes budgétaires dans la sécurité sociale, la culture, le secteur associatif, l'entretien des espaces et transports publics et la recherche fondamentale en sciences humaines et sociales, ainsi que la cession d'entreprises et d'infrastructures publiques et le recours massif aux partenariats public-privé ont permis de maintenir les finances publiques régionales à l'équilibre pendant plusieurs années. Parallèlement, la politique de « mise à l'emploi vert » a eu un impact budgétaire très positif, car elle a réduit le nombre de citoyen·ne·s dépendant des filets de protection sociale et a fortement augmenté le nombre de contribuables directs en Région, tout en évitant un recours disproportionné à des travailleurs-navetteurs venant des autres régions.

Cependant, l'intensification des effets du changement climatique, en l'absence de politiques d'adaptation suffisantes déployées de façon anticipative, exerce une pression croissante sur les finances publiques. La Région fait de plus en plus face à des coûts non anticipés liés aux pertes et dommages causés par les aléas climatiques, incluant notamment la réparation et la reconstruction d'infrastructures publiques critiques endommagées (ex. : rails de tram fondus), les interventions sociales d'urgence (ex. : en cas de canicules), la couverture des pertes non assurées, ainsi qu'à une érosion partielle de l'assiette fiscale due à la baisse de la productivité du travail et de l'activité économique.

¹⁹ Voir [La retraite : une question d'âge ou de température ?](#) OFCE. 16 septembre 2022.

Dans un contexte de dette publique en hausse et de marges de manœuvre budgétaires limitées, le gouvernement régional multiplie les plans d'économies successifs et reporte les investissements dans la prévention sanitaire et l'adaptation climatique, alimentant un cercle vicieux entre austérité budgétaire, vulnérabilité climatique et endettement public.

Organisation spatiale et environnement urbain

Une ville spatialement fragmentée, entre écoquartiers haut de gamme, croissant pauvre densifié et zones industrielles « vertes »

Guidé par une logique d'optimisation et de compétitivité urbaine, l'aménagement de la Région de Bruxelles-Capitale a conduit à une fragmentation du tissu urbain, renforçant la ségrégation spatiale.

LE BRUXELLOIS

2050

Le nombre de « gated communities » a encore augmenté

Une partie de la ville s'est transformée en quartiers à haute performance environnementale, organisés autour de hubs de services « durables » : épicerie, cafés et restaurants bio, services de livraison de paniers fermiers par drone, boutiques de mode éco-responsables et de tech « éthique », crèches et écoles à « pédagogie active résiliente »²⁰, cliniques du bien-être holistique, flottes de voitures autonomes électriques ou encore bureaux d'entreprises « vertes » et digitales. C'est notamment le cas du centre-ville, devenu vitrine de la Smart City bruxelloise et attirant de nombreux touristes, mais aussi de plusieurs quartiers historiquement populaires – dont plusieurs situés le long du canal –, reconvertis en « gated communities » hautement sécurisées et accessibles par reconnaissance faciale. Dans ces écoquartiers haut de gamme, la plupart des bâtiments anciens ont laissé place à des tours passives équipées de panneaux solaires, de systèmes de chauffage par géothermie et de batteries intelligentes. Les façades couvertes de capteurs assurent automatiquement une température intérieure confortable, ainsi qu'un arrosage optimal de la végétation sur les murs, les toitures et les abords.

²⁰ Ces établissements privés ambitionnent de former « l'élite écologique de demain » grâce à des approches de pédagogie active centrées sur l'autonomie, la gestion de risques et la survie en contexte de crise, conçues pour préparer les élèves à s'adapter à l'intensification des catastrophes climatiques.

Ce Matin Bruxelles

2050

Où faut-il installer les nouveaux data centers ?

D'autres zones urbaines, dont plusieurs friches industrielles, ont quant à elles été reconverties en espaces dédiés aux industries de la Smart City – dont les codes sont intégrés, depuis 2040, au Plan régional d'affectation des sols (PRAS). On y retrouve notamment des *data centers*, des sites d'économie circulaire (stockage), des infrastructures de production d'énergies renouvelables (ex. : parc d'éoliennes silencieuses, microcentrales de biogaz), ainsi qu'une unité de captage et de réutilisation du CO₂ urbain lancée en 2044 dans le cadre d'un projet pilote mené par l'ULB et la VUB via le programme FEDER.

Enfin, les quartiers populaires centraux qui n'ont pas été réaménagés en écoquartiers ont continué à se densifier, tandis que les communes périphériques historiquement peu denses – telles que Uccle, Watermael-Boitsfort et Woluwe-Saint-Pierre – ont peu évolué, si ce n'est par l'adaptation des voiries aux véhicules autonomes.

Ces différentes zones fonctionnelles sont reliées par des réseaux énergétiques, numériques et de transport intelligents, assurant la circulation des flux dans un tissu urbain profondément fragmenté.

Un parc du logement où les habitats « zéro émission » côtoient des « passoires énergétiques »

LE BRUXELLOIS

2050

Le nouveau projet ATENOR : 800 logements zéro émission complètement autonomes

Une part importante du parc de logements est désormais constituée d'habitats passifs, pour la plupart entièrement autonomes en énergie, ce qui a permis de réduire significativement les émissions de GES du secteur résidentiel. Ces logements connectés, souvent spacieux et pilotés par intelligence artificielle, offrent un niveau de confort élevé. Leur système de régulation thermique centralisé et à distance maintient une température optimale tout au long de l'année.

La modernisation du parc a été portée par le système de primes mis en œuvre dans le cadre de la stratégie *Rénolution++* adoptée en 2035. Ces incitants très avantageux ont conduit de nombreux propriétaires à rénover en profondeur leur logement et ont encouragé des projets immobiliers d'envergure pilotés par des promoteurs. L'un des exemples les plus emblématiques est le projet ATENOR, qui a métamorphosé une partie du vieux Molenbeek en un écoquartier haut de gamme, en rasant d'anciens immeubles et entrepôts insalubres pour y construire 800 logements « zéro émission » entièrement autonomes.

Plus de la moitié des ménages Bruxellois habitent toujours dans un logement insuffisamment isolé

Cette évolution du parc résidentiel reste toutefois profondément inégale. Selon l'*Association 21*, plus de la moitié²¹ des ménages bruxellois vivent encore dans des logements mal isolés. Malgré les primes *Rénolution++* et les aides supplémentaires *TransitionForAll* destinées à faciliter l'accès des plus vulnérables aux technologies décarbonées, beaucoup n'ont pas pu financer des travaux d'isolation, acquérir des équipements énergétiques performants ni installer des dispositifs de production d'énergie renouvelable. Ces ménages – principalement des locataires, des propriétaires modestes et des copropriétaires – ont peu bénéficié des aides en raison de divers obstacles : effet de « split incentive »²², incapacité à préfinancer les travaux, faible connectivité numérique, manque d'information, déficit d'accompagnement humain ou encore non-recours aux droits²³. En outre, en raison des coupes budgétaires dans la politique sociale, le parc de logements sociaux n'a fait l'objet que de rénovations énergétiques superficielles.

Une part croissante de la population souffre ainsi de précarité énergétique, un problème qui touchait déjà près de 30 % des ménages bruxellois en 2020²⁴ et qui s'est aggravé sous l'effet combiné de la hausse des prix de l'énergie et de l'intensification des vagues de chaleur – malgré le chèque énergie conçu pour atténuer la hausse du coût de l'énergie liée à l'ETS2. Certains ménages dans le besoin ne remplissent en effet pas les critères de l'algorithme régissant l'accès au chèque énergie, soit parce que leur vulnérabilité n'est pas reconnue, soit parce que leur « score d'activité » est trop bas pour mériter ces aides sociales. Pour ceux qui y ont droit, le chèque énergie s'avère souvent insuffisant pour chauffer un logement « passoire énergétique » en hiver – et plus encore pour rafraîchir un logement « bouilloire thermique » en été.

²¹ Estimation proposée par les participant-e-s lors de l'atelier d'approfondissement des scénarios dans le domaine du logement

²² Cet obstacle à la rénovation des bâtiments loués découle de la divergence d'intérêts entre propriétaires et locataires en matière d'investissement dans la rénovation énergétique.

²³ Pour en savoir plus sur ces différents obstacles à la rénovation, voir Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l'exclusion sociale. (2019). [Durabilité et Pauvreté : Contribution au débat et à l'action politiques](#). Rapport Bisannuel 2018-2019.

²⁴ Meyer et Coene (2024) [Baromètre de la précarité énergétique : Analyse et interprétation des résultats 2022](#). Fondation Roi Baudouin

L'exode urbain d'été encore en hausse cette année !

Dans ce contexte, de nombreux ménages quittent leur « bouilloire thermique » durant la période estivale pour se réfugier dans des lieux plus frais, notamment dans les Ardennes, devenues un hub du tourisme climatique de masse en Belgique. On observe Aussois depuis plusieurs années des migrations saisonnières de refuge : certains métiers de la nouvelle économie se retrouvent placés en chômage technique lors des épisodes de canicule, poussant des familles bruxelloises entières à quitter la ville pour se réfugier dans des zones rurales moins exposées, souvent défavorisées, où les coûts restent plus accessibles. C'est ainsi que des campings temporaires improvisés se sont développés dans le Borinage ou les Ardennes françaises, créant dans ces régions une pression environnementale (déchets, eaux, sols) considérable. Les Bruxellois·e·s qui, faute de moyens, restent chez eux – ainsi que les familles issues de l'immigration qui ne peuvent plus rejoindre leurs proches dans le Sud en été, le pourtour méditerranéen étant devenu inhabitable à cette saison – subissent directement les effets sanitaires de la chaleur, qui tue chaque année davantage.

Cyberattaque sur le système de régulation thermique : 500 morts en 3 jours !

La canicule historique d'août 2046 a marqué un tournant : plusieurs centaines de victimes ont été recensées dans les quartiers denses non rénovés du centre, particulièrement exposés aux îlots de chaleur urbain ²⁵. Les victimes étaient majoritairement des seniors, des jeunes enfants et des personnes atteintes de maladies chroniques. L'événement a suscité une vague d'indignation sur les réseaux sociaux autour du hashtag *#DroitALaFraîcheur* et un profond sentiment d'injustice parmi les habitant·e·s des quartiers les plus touchés. Quelques jours plus tard, le *Front du Vivant*, un mouvement qualifié « d'écoterroriste » au sens de la loi du 19 novembre 2037 relative aux infractions terroristes écologiques, a revendiqué une cyberattaque contre le système de régulation thermique centralisé – une action symbolique destinée à dénoncer les inégalités d'accès à la fraîcheur. L'opération a toutefois eu des conséquences dramatiques imprévues : la mise à l'arrêt du système de refroidissement dans plusieurs écoquartiers a, selon les autorités, provoqué la mort de près de 500 habitant·e·s.

10.000 logements « hors normes socio-écologiques » bientôt détruits**Logement : Le zéro émission enfin atteint pour 2070 ?**

²⁵ Bruxelles Environnement (2025). [Ilot de chaleur](#).

En réponse, le gouvernement a mis en place la *Commission d'experts sur la lutte contre l'écoterrorisme*, chargée d'identifier des pistes pour prévenir, détecter et réprimer plus efficacement l'éco-radicalisation. Les autorités ont également adopté l'ordonnance « Logement Résilient », prévoyant la démolition des logements « hors normes socio-écologiques » et leur remplacement par des habitations passives conçues pour garantir un confort thermique minimal en cas de vagues de chaleur. Cette ordonnance s'est accompagnée de mesures de soutien aux ménages vulnérables, dont le « chèque relogement », destiné à couvrir les frais de déménagement (aussi hors de la Région), et la plateforme *Find.Your.Home*, un service d'accompagnement personnalisé par IA pour faciliter les démarches de relogement. Présentée comme une mesure de transition juste, cette politique a toutefois provoqué de nombreuses vagues de rénovictions dont nous parlerons dans la section consacrée au marché du logement.

Une électrification et une automatisation du système de mobilité, à deux vitesses

LA MATINALE	2050
La STIB est rachetée par des investisseurs chinois : le premier métro suspendu devrait bientôt voir le jour	
LE BRUXELLOIS	2050
Le vrai coût de l'automatisation du pré-métro	
Ce Matin Bruxelles	2050
Nouvelle étape dans l'expulsion automatique des fraudeurs dans le métro	

En 2030, la STIB a perdu son statut d'association de droit public et a été – d'abord partiellement, puis entièrement – privatisée, avant que la majorité de ses parts ne soit rachetée par le fonds d'investissement public chinois (CIC). Rebaptisée STAB pour *Société de Transports Autonomes Bruxellois*, elle doit aujourd'hui garantir une efficacité prédéfinie par son actionnaire principal, ce qui a notamment accéléré l'automatisation de toutes les lignes souterraines et le remplacement de l'intelligence humaine par l'intelligence artificielle jusque dans les centres de contrôle.

La privatisation des transports en commun bruxellois s'est accompagnée d'une évolution tarifaire inspirée du modèle *low cost*, et les pratiques élaborées dans l'aviation *low cost* ont vu leur traduction sur les transports de masse terrestres. La STAB propose désormais trois classes de confort et de services, ainsi qu'un système de tarification dynamique variant selon la demande.

La Verte Belgique	2050
Le musée du passé annonce un nombre record de visiteurs pour son expo « Le vélo musculaire²⁶ sous toutes ses facettes ».	

²⁶ La version de la coupure de presse imaginée lors de l'atelier ne parlait pas spécifiquement de vélo « musculaire » ; elle a été ajustée par soucis de plausibilité.

**Derniers jours pour profiter de ce moyen de locomotion vintage !
Avec le « Pass découverte » de la STIB, profitez de 50% de
réduction sur votre ticket de navette autonome.**

Les voitures électriques autonomes individuelles se sont largement déployées dans les communes favorisées de la Région – telles que Uccle, Watermael-Boitsfort et Woluwe-Saint-Pierre –, mais aussi dans le centre-ville, où des entreprises proposent des taxis autonomes fortement prisés par les touristes et les Bruxellois·e·s aisé·e·s lors de leurs activités culturelles ou de loisir. La Région a réalisé d'importants investissements dans ces zones pour adapter les voiries aux véhicules autonomes, mais aussi pour réaménager les pistes cyclables en voies pour moyens de transport légers connectés – Segways, trottinettes et vélos électriques –, le vélo sans assistance étant relégué à un usage exclusivement sportif, notamment en raison des vagues de chaleur qui rendent son utilisation difficile.

LE BRUXELLOIS

2050

**Piétonisation de Bruxelles-ville et « touristification » : le croissant
pauvre est encore perdant**

Dans le centre-ville, le réaménagement des voiries pour les véhicules autonomes s'est accompagné d'une piétonisation. Depuis 2040, l'accès y est interdit aux véhicules thermiques et soumis à une redevance visant à décourager l'usage de la voiture.

Cette mesure, destinée à renforcer l'attractivité de la ville via son image de « Smart City », a – et continue – de susciter de vives contestations parmi les habitant·e·s du croissant pauvre, notamment dans les communes d'Anderlecht, Molenbeek et Schaerbeek. Ils et elles dénoncent la méconnaissance des réalités de mobilité d'une population encore largement dépendante de la voiture individuelle privée, contrainte de payer pour traverser le centre-ville ou de se voir refuser l'accès faute de véhicule conforme aux nouvelles normes. Malgré les primes majorées *TransitionForAll*, les voitures électriques – et plus encore les autonomes – restent inabordables pour les classes moyennes inférieures et populaires, en raison de la rareté des matériaux critiques et du coût des technologies qui maintiennent les prix élevés. Outre les enjeux d'accès au centre-ville, le BRAL dénonce, sur la base de données collectées auprès de citoyen·ne·s équipé·e·s de capteurs, des niveaux de pollution élevés dans certaines rues du croissant pauvre liés au report de la circulation contournant le centre.

LA MATINALE

2050

**Shein annonce le lancement de ses pods cargo-hitching tout-en-
un : Faites votre shopping, recevez vos colis et déplacez-vous en
une fois !**

THE DAILY RAIN

2050

**La livraison par drone se démocratise à Bruxelles malgré les
plaintes de nuisances sonores par les habitants des quartiers du
centre les plus survolés**

Comme le transport de passagers, le transport logistique a également connu un tournant technologique. Le transport maritime, en forte expansion depuis les années 2030, s'est partiellement décarboné grâce au recours aux carburants synthétiques. Des modes de transport de marchandises « durables » innovants se sont également développés : Shein, le géant chinois du commerce de détail, propose désormais des *Pods* électriques autonomes combinant livraison de biens, transport de passagers et shopping en ligne – venant ainsi compléter l'offre de « cargo hitching²⁷ » déjà bien implantée dans la capitale. La livraison par drone s'est aussi largement développée à Bruxelles, avec l'aménagement dans les années 2040 d'une piste d'atterrissage sur le toit du principal centre de distribution par *Pods* électriques autonomes, situé dans le sud de Schaerbeek.

Ce projet est contesté par *Libère mon air*, une plateforme recensant les plaintes de nuisances sonores des habitant·e·s des quartiers centraux les plus survolés. Ces habitant·e·s, qui subissent au quotidien le bruit et la pollution visuelle des vols, dénoncent ce qu'ils perçoivent comme une injustice : les nuisances affectent principalement les quartiers populaires, tandis que les bénéfices de ce service de livraison plus coûteux profitent surtout aux communes les plus riches.

Ce Matin Bruxelles

2050

Nouvel accident entre un tram et un véhicule autonome à Ixelles

À l'échelle régionale, l'électrification massive du système de transport a contribué à une réduction importante des émissions de gaz à effet de serre et de la pollution de l'air liée à la mobilité. Cependant, ces progrès technologiques n'ont pas permis d'atténuer les autres nuisances locales générées par le transport routier : bruit, embouteillages, accidents, occupation de l'espace public et conflits d'usage. Le déploiement des véhicules autonomes a au contraire accentué les tensions sur la voirie – notamment entre piétons, trams et véhicules autonomes –, provoquant un nombre croissant d'accidents.

²⁷ Le « cargo hitching » désigne le fait de partager un trajet entre passagers et marchandises – soit quand des biens voyagent à bord d'un véhicule transportant des personnes, soit quand des personnes montent à bord d'un véhicule transportant du fret.

Des collectifs opposés à l'automatisation se sont ainsi constitués, dont *Slow Move*, qualifié de mouvement « éco-terroriste » après que certains de ses membres ont saboté des flottes de véhicules autonomes dans le centre-ville.

Une gestion algorithmique des infrastructures vertes orientée vers les performances écosystémiques et la rentabilité économique

Depuis 2031, la politique de gestion des infrastructures vertes est régie par l'Ordonnance « Services Écosystémiques », imposant aux infrastructures vertes des fonctions précises – production d'énergie renouvelable, agriculture urbaine, séquestration du carbone, rafraîchissement, ombrage, loisirs – et des objectifs de performance chiffrés. Sa mise en œuvre, pilotée par *SmartCity.Brussels*, s'appuie sur des entreprises privées mandatées pour optimiser la productivité de ces infrastructures. Un dispositif de monitoring technologique avancé permet d'évaluer en continu la valeur monétaire des services écosystémiques rendus par les infrastructures vertes bruxelloises.

Cette monétarisation a favorisé une marchandisation des espaces verts : depuis la fin des années 2030, des plateformes comme *Immoweb* proposent une catégorie « Parcs, jardins et services écosystémiques », permettant aux propriétaires de vendre ou de louer, au mètre carré, des surfaces destinées à la production de services écosystémiques spécifiques. Une partie importante des jardins privés en intérieur d'îlots – une spécificité urbanistique de Bruxelles – est ainsi devenue productive, jouant notamment un rôle clé dans la stratégie *Goodfood.Brussels*, qui prévoyait d'atteindre 30 % d'autoproduction alimentaire urbaine en 2050.

La mise en œuvre de l'Ordonnance a entraîné une mise sous clôture des espaces verts régionaux, dont les parcs, mais aussi les nombreux jardins privés revendus à des opérateurs. Une partie de ces espaces, maintenue inaccessible au public, a été reconvertie en zones d'activités industrielles : production d'énergie renouvelable (géothermie, micro-éolien, photovoltaïque urbain), agriculture urbaine ou *data centers*. C'est notamment le cas de la zone Est de la forêt de Soignes, passée d'un haut lieu de récréation à un secteur fermé abritant les *data centers* de l'administration régionale et de l'ULB – la fraîcheur des arbres permettant de réduire les coûts énergétiques liés au refroidissement. Ces reconversions industrielles suscitent des conflits entre grandes entreprises biotech et high-tech, qui se disputent l'usage, la location et la vente des espaces verts.

Bruxelles et son parc royal à nouveau accessibles via votre QR code**Taux de fréquentation des infrastructures vertes par les Bruxellois en hausse de 200% depuis 2025**

Une autre partie des espaces verts reste accessible au grand public. Cet accès n'est cependant pas exempt de transactions : via un QR code et un paiement préalable sur l'application *GreenPass.BXL*, les familles bruxelloises continuent de profiter pleinement de ces espaces, à condition d'acquitter un droit d'entrée, comme pour les infrastructures culturelles ou sportives. Ces espaces permettent aux habitant·e·s de profiter des fonctions récréatives, mais aussi de l'ombre et de la fraîcheur des arbres pendant les vagues de chaleur de plus en plus fréquentes. Les étangs, dont l'eau est purifiée par un procédé de potabilisation opéré par un acteur privé industriel, sont devenus d'agréables zones de baignade payantes accessibles par QR code également, et par ailleurs très fréquentées en été. Le prix d'accès aux parcs et aux étangs, ajusté en temps réel par un algorithme, vise à maximiser les revenus : il est plus élevé les mercredi après-midi, les week-ends, durant les congés scolaires, et atteint des pics lors des vagues de chaleur et des périodes de confinement liées aux pandémies.

Pour garantir un accès équitable aux espaces verts, la Région a introduit le dispositif *Green4All*, offrant des réductions automatiques aux publics jugés vulnérables, ainsi que des quotas familiaux qui permettent à certains publics de profiter de ces infrastructures gratuitement, mais à des heures particulières (notamment pendant la nuit, en été) et de façon très limitée (2h par mois pour les étangs de baignade).

Les espaces verts sont devenus les derniers refuges pour les personnes sans logement en temps de canicule : Des associations appellent à leur réouverture

Malgré cette mesure compensatoire, la privatisation de l'accès à la nature a suscité de fortes contestations de citoyen·ne·s, d'associations de lutte contre la pauvreté et de collectifs de défense des migrant·e·s. Ces derniers ont notamment mené plusieurs actions chocs pour empêcher l'expulsion des nombreux·ses migrant·e·s climatiques qui campaient dans le parc Maximilien – des actions violemment réprimées par la police et qui n'ont finalement pas empêché la mise sous clôture du parc.

Outre la reconversion des espaces existants, l'Ordonnance « Services Écosystémiques » a conduit à la création de nouveaux espaces verts artificiels dans certaines zones urbanisées : les « pocket parks », petites entités végétalisées autonomes gérées par des technologies de pointe aménagés pour optimiser la production de services écosystémiques précis ; ou encore les « city trees », murs végétalisés automatisés installés pour compenser le manque d'espaces verts « naturels » dans des lieux stratégiques, dont les quartiers centraux denses et minéraux.

Disparition inéluctable des infrastructures vertes sacrifiées sur l'autel du consumérisme

Pour de nombreuses associations environnementales et des écologues, cette gestion des infrastructures vertes fondée sur la rentabilité économique améliore peu, voire détériore, les écosystèmes et la biodiversité locale. Ils dénoncent la destruction d'espaces naturels au profit d'activités économiques, notamment à travers l'abattage de grands arbres dont les racines sont jugées incompatibles avec les systèmes de géothermie ou de panneaux solaires. Ils alertent également sur la prolifération d'espèces non indigènes introduites par les acteurs privés, comme des abeilles non-domestiques destinées à répondre aux besoins de pollinisation de l'agriculture urbaine, ou encore sur le remplacement d'espèces « insuffisamment performantes » par des variétés génétiquement modifiées. Pour objectiver ce phénomène, l'association *TreeHuggers* recense, via une plateforme collaborative, les nombreux arbres jugés « non performants » – car ne produisant pas assez d'ombre / de fraîcheur ou ne séquestrant pas assez carbone – abattus puis remplacés par des arbres OGM plus « efficaces ».

Face à ces critiques, le Gouvernement se défend en soulignant le niveau de performance écosystémique historique atteint par les infrastructures vertes de la Région et les bénéfices directement « mesurables » pour les Bruxellois·e·s. Il met également en avant les effets positifs des programmes d'ensauvagement déployés dans certaines zones inaccessibles au public. En 2019, le gouvernement s'est ainsi félicité de la réintroduction du loup dans un enclos de la forêt de Soignes – une « victoire écologique » largement relayée par les médias et les éco-influenceurs locaux. Cette réintroduction a d'ailleurs aussi été célébrée pour son aspect de partenariat public-privé.

Les coûts ont en effet été entièrement portés par les *data centers* de la Forêt de Soignes qui y voyaient une expérimentation intéressante pour sécuriser leurs infrastructures et donc diminuer les coûts de gardiennage.

Un mix énergétique décarboné, confronté à d'importants problèmes d'approvisionnement

La Région s'appuie sur un mix énergétique décarboné composé principalement de renouvelable et de micro-nucléaire. Le déploiement de dispositifs de production solaire, éolienne, géothermique et de biomasse locale a été favorisé par les incitants économiques régionaux ainsi que par le développement de réseaux énergétiques intelligents et de technologies de stockage. Des partenariats commerciaux permettent également à Bruxelles de bénéficier de l'énergie renouvelable produite dans d'autres régions d'Europe, notamment en Wallonie, ainsi que de l'électricité issue des centrales nucléaires historiques, maintenues en activité pour répondre à la demande d'énergie décarbonée. Avec le déploiement massif au niveau européen du nucléaire de très petite taille, Bruxelles a vu s'installer plusieurs dizaines de stations de production souterraines qui garantissent un approvisionnement de base important aux grandes infrastructures (métro, tram, flottes de voitures autonomes...).

THE DAILY RAIN

2050

Bruxelles est déjà à sa troisième nuit de « black-out » pour l'année en cours

La production locale et ces accords d'approvisionnement ne suffisent toutefois pas à prévenir les pénuries énergétiques. La hausse continue de la demande en électricité – liée à l'électrification des systèmes de mobilité et de chauffage, à l'usage accru de la climatisation en été, mais aussi au fonctionnement intensif des *data centers* – entraîne désormais des épisodes récurrents de pénurie, exposant régulièrement Bruxelles à des coupures de courant, voire à des black-outs. Des interruptions sont aussi causées par des problèmes techniques récurrents au niveau des infrastructures électriques : bugs digitaux, dommages causés par les vagues de chaleur, ou encore cyberattaques.

Ce Matin Bruxelles

2050

Bug digital dans le bas de la ville : les quartiers denses voient leur système de distribution énergétique à l'arrêt

Si certaines pannes généralisées touchent l'ensemble de la ville, les quartiers centraux denses, où vivent majoritairement les populations les plus précaires, sont les plus exposées aux coupures prolongées, du fait de la surcharge du réseau et de la vétusté des infrastructures locales. Dans cette société hautement connectée, les coupures d'électricité paralysent le fonctionnement des services essentiels – chauffage, transport, communication ou soins de santé – affectant durement les ménages et les entreprises concernés.

Structures économiques

Un déploiement des secteurs « verts » dans une économie à forte empreinte écologique

Les investissements publics, les incitations fiscales et les programmes de formation ciblés de la Région ont soutenu le déploiement d'un écosystème d'activités « vertes » à haute valeur ajoutée appuyées sur les technologies numériques.

La Verte Belgique

2050

Un centre d'innovation alimentaire durable voit le jour en Région de Bruxelles-Capitale

L'économie bruxelloise a notamment connu une expansion rapide des filières d'économie circulaire « high tech » (ex. : *urban mining*, réparation robotisée), d'éco-construction (ex. : bâtiments passifs intelligents, matériaux biosourcés), de production et de gestion intelligente d'électricité décarbonée (ex. : récupération et valorisation de chaleur, batteries intelligentes), d'agro-tech et de bio-industries alimentaires « durables » (ex. : fermes verticales bio, production de protéines de synthèse et de viande cultivée), de mobilité électrique autonome (ex. : flottes autonomes électriques, logistique zéro émission), d'ingénierie écosystémique (ex. : plantes OGM à haute performance environnementale, pollinisateurs artificiels), de numérique et d'IA « verte » (ex. : *data centers* à récupération de chaleur, IA éthique et locale), ainsi que de R&D en technologies propres (ex. : captage et réutilisation du CO₂ urbain). Ce développement, qui a valu à la Région le prestigieux label *European Green & Digital Innovation Hub 2048*, a favorisé une certaine relocalisation de l'activité économique et la création d'emplois.

THE DAILY RAIN

2050

Importations record d'appareils de voyage à réalité virtuelle²⁸

Sous cette réussite apparente, des activités à forte empreinte écologique se sont toutefois maintenues, voire développées. Omniprésents dans les secteurs « verts », la gouvernance urbaine et le quotidien des Bruxellois-e-s, le numérique et l'intelligence artificielle consomment une grande quantité d'énergie et de métaux rares, et génèrent un volume important de déchets électroniques. Les services financiers, d'assurance et de conseil, en plein essor pour répondre à la demande croissante de fonds « verts », de marketing des modes de vie durables, d'assurances climatiques, de comptabilité carbone ou de notation ESG algorithmique, reposent sur des infrastructures numériques énergivores et, pour leurs segments les plus internationalisés, sur une forte mobilité des cadres et sur des investissements dans des chaînes de valeur extractives. Par ailleurs, des activités telles que le commerce de luxe, la *fast fashion*, la grande distribution, l'e-commerce et le tourisme continuent de générer d'importants impacts environnementaux.

²⁸ Coupure originale en néerlandais : "Record export VR-travel devices"

Les promesses technologiques ont du mal face à l'épreuve du temps : les smart batteries deviennent impayables et trop lourdes en impact écologiques

Globalement, le métabolisme économique de la Région s'est accru : les flux de matières et d'énergie se sont intensifiés, portés par une économie hautement connectée et une consommation en hausse alimentée par des « effets rebonds ». Si les émissions directes de gaz à effet de serre de la Région – liées principalement au chauffage des bâtiments et aux transports²⁹ – ont nettement diminué grâce aux gains d'efficacité dans ces secteurs, ses émissions indirectes associées à la production de biens et services importés (ex. : alimentation, matériaux de construction, textiles, appareils électroniques) restent élevées³⁰, tout comme son empreinte écologique.

Une banque dans les environs de la gare d'Etterbeek

Des conditions de travail dégradées à l'ère de l'automatisation et de la flexibilisation

Le déploiement de filières « vertes » et numériques a permis la création de nouveaux emplois, en particulier dans les services marchands, la construction durable et l'économie circulaire. Ces emplois concernent aussi bien des profils qualifiés (ex. : ingénieur·e en systèmes énergétiques intelligents, architecte éco-digital·e, data scientist environnemental, expert·e en finance climatique, analyste ESG, juriste en RGPD, chercheur·e en ingénierie écosystémique) que peu qualifiés (ex. : ouvriers du bâtiment durable, agents d'*urban mining*, technicien·ne de maintenance des infrastructures énergétiques, vertes et numériques, superviseur·e de flottes autonomes). À l'inverse,

²⁹ En 2023, les bâtiments et les transports représentaient 80% des émissions de GES directes de la Région. Pour en savoir plus, voir la [page dédiée](#) sur le site de Bruxelles Environnement

³⁰ En 2019, les émissions indirectes représentaient 86,7% des émissions de GES de la Région. Pour en savoir plus, voir la [page dédiée](#) sur le site de Bruxelles Environnement

dans de nombreux secteurs – notamment les services aux entreprises et l’Horeca – l’automatisation et la généralisation de l’IA ont conduit à la suppression d’emplois, principalement peu qualifiés ou occupés par des jeunes diplômés³¹.

Le développement des technologies vertes et digitales entraîne une demande continue de nouvelles compétences sur le marché du travail. Cette demande est en grande partie rencontrée grâce à l’approche « adéquationniste » en matière d’éducation et de formation menée par la Région, qui investit massivement depuis les années 2030 pour soutenir la reconversion vers les métiers de la double transition.

Dans cette économie, le taux d’emploi a augmenté par rapport au début du siècle. Cette évolution est portée par le déploiement des filières vertes et numériques, par un système de formation qui rend disponible une main-d’œuvre adaptable aux besoins d’un marché en constante mutation, mais aussi par le renforcement des politiques d’activation et de conditionnalité des droits sociaux qui favorisent la mise à l’emploi.

THE DAILY RAIN

2050

L’urban mining encore une fois visé par la commission d’inspection des conditions de travail

La hausse du taux d’emploi à Bruxelles – en partie aux dépens des travailleurs-navetteurs venant précédemment des autres régions belges – présentée par les autorités régionales comme un signe de réussite de la double transition, cache toutefois une dégradation de la qualité du travail et de profondes inégalités. Les derniers syndicats encore en activité et des chercheurs critiques dénoncent d’importants écarts de revenus et de conditions entre les emplois hautement et faiblement qualifiés. Beaucoup de métiers peu qualifiés, notamment dans la construction durable et l’économie circulaire, sont physiquement exigeants, voire dangereux. Exercés en extérieur, ils sont rendus plus difficiles encore par les vagues de chaleur toujours plus intenses et fréquentes. En outre, une part importante de ces emplois sont extrêmement précaires, avec des salaires bas et des contrats de courte durée ou à temps partiel.

Cette précarisation est alimentée par le déploiement du « travail ubérisé », rémunéré à la tâche via des plateformes numériques qui organisent, évaluent et contrôlent leur activité. Ce modèle d’organisation du travail, qui a émergé au début du siècle dans les secteurs de la livraison, du transport de personnes et des services domestiques, s’est étendu à presque tous les domaines de l’économie, y compris les fonctions publiques externalisées et l’enseignement.

Dans ce contexte, les problèmes de santé mentale et physique liés au travail – dont le burnout, auquel était déjà exposé près d’un-e travailleur·euse·s belge sur trois au début du siècle³² – se sont aggravés. Ces troubles affectent les travailleur·euse·s peu qualifié·e·s dans des emplois de mauvaise qualité, mais aussi celles et ceux disposant d’un haut niveau de qualification, confronté·e·s à la pression productive, au manque de

³¹ Actiris. (2025). [Le marché de l’emploi bruxellois et l’intelligence artificielle : analyse de 3 secteurs clés](#)

³² [Les cas de burn-out ont augmenté de près de 60% par rapport à 2017](#). RTBF. 4 octobre 2024

sens³³, ainsi qu'à l'isolement et à la fatigue cognitive liée à l'usage de l'intelligence artificielle. Les problèmes de santé liés au travail restent toutefois largement sous-évalués dans les statistiques officielles : les politiques d'activation qui ont réduit à sept jours par an la durée des arrêts maladie rémunérés à charge de l'employeur et privatisé l'assurance maladie-invalidité³⁴ ainsi que l'accès inégal aux soins empêchent de nombreux·ses travailleur·euse·s précaires de se faire diagnostiquer ou soigner.

Malgré la dégradation généralisée des conditions de travail, les grèves telles qu'on les a connues aux siècles précédents n'existent pratiquement plus. D'une part, l'affaiblissement des syndicats historiques, amorcé dès la désindustrialisation des années 1980, s'est amplifié avec le morcellement du salariat et la généralisation du travail à la tâche. D'autre part, faire grève est devenu un luxe inaccessible pour beaucoup de travailleur·euse·s. Pour les employés sous contrat, tout arrêt d'activité entraîne automatiquement une baisse du « score de productivité », base du calcul de la rémunération, mais aussi du « score d'activité » qui conditionne l'accès aux droits sociaux. Quant aux travailleur·euse·s ubérisé·e·s, une déconnexion conduit à une exclusion algorithmique : leur profil disparaît temporairement des flux, réduisant leur visibilité sur les plateformes et, par extension, leurs chances d'être appelés pour une mission.

Dans ce contexte, d'autres formes de contestation, plus diffuses et souvent plus violentes, émergent. Ainsi, après le décès par chaleur de sept ouvriers ubérisés sur le chantier d'un *data center* le long du canal lors de la canicule de juin 2036, les travailleur·euse·s se sont collectivement déconnecté·e·s de la plateforme *EcoBuild.BXL*, paralysant plusieurs chantiers stratégiques de la capitale. L'action, coordonnée via une messagerie cryptée, a conduit à l'adoption de nouvelles normes de sécurité climatique au travail, imposant aux ouvriers actifs en extérieur de porter des casques équipés de capteurs mesurant leur température corporelle et leur rappelant, le cas échéant, de s'hydrater ou de se mettre à l'ombre – une décision qui a déclenché une vague de contestations violentes des travailleur·euse·s sur les réseaux sociaux et dans la rue, rappelant par son intensité le mouvement des *Gilets jaunes* du début du siècle.

En juillet 2043, un autre événement marqua les esprits : les soignant·e·s de l'hôpital Érasme refusèrent de prendre en charge le ministre bruxellois de la santé, admis aux urgences pour de graves complications du COVID-43. Cet acte traduisait l'épuisement physique et moral d'un personnel confronté à la saturation chronique des capacités hospitalières, aggravée par la conjonction de la pandémie et de la canicule estivale. Les soignant·e·s venaient alors de recevoir la consigne gouvernementale de prioriser les « travailleurs essentiels », les obligeant à refuser l'accès aux soins à de nombreux·ses patient·e·s qui en avaient pourtant besoin – en condamnant certain·e·s à une mort certaine.

³³ Pour en savoir plus sur la perte de sens au travail qui touche déjà aujourd'hui de nombreux·ses travailleur·euse·s, voir Méda D. (2025). [Une société désirable : Comment prendre soin du monde](#). Flammarion

³⁴ Cette politique a été amorcée en 2025 avec l'adoption d'une série de [mesures visant à accélérer le retour au travail des personnes en incapacité](#).

Une crise du logement accentuée par les rénovations énergétiques

Si la stratégie *Rénovation++* a permis d'accélérer la rénovation énergétique du parc immobilier, elle a aussi favorisé la spéculation et alimenté une bulle immobilière verte.

Ce Matin Bruxelles

2050

Comment diminuer enfin les « rénovictions » ?

Global City News

2050

Vivre compact et optimisé tend à exploser les charges locatives

Les primes généreuses ont attiré investisseurs et promoteurs, qui ont racheté à bas prix des immeubles vétustes dans les quartiers populaires, les ont rénovés en profondeur – voire rasés – pour y construire des bâtiments passifs de standing, revendus ou loués à prix élevé. Ces projets ont provoqué d'importantes vagues de « rénovictions » – l'expulsion des locataires après démolition ou hausse de loyer³⁵ liée aux travaux –, menant à une gentrification verte : les ancien·ne·s habitant·e·s ont été remplacé·e·s par des ménages plus aisés, attirés par le confort et l'image durable de ces nouveaux écoquartiers. Les rénovictions ont suscité de fortes mobilisations des habitant·e·s concerné·e·s, soutenues par des associations de défense du droit au logement et des assemblées de quartier.

LE BRUXELLOIS

2050

Bilan pour l'immobilier 2049 : les loyers ont encore affiché une hausse de 10% en moyenne

La reconversion des quartiers populaires en écoquartiers haut de gamme a, par ricochet, fait grimper les prix d'autres segments du marché. Les ménages exclus du marché « vert » se sont, en effet, rabattus sur les derniers logements encore abordables – souvent petits, mal isolés et vétustes –, intensifiant la demande sur ce type de bien déjà sous pression au début du siècle³⁶. Le verdissement du bâti s'est ainsi accompagné

³⁵ Les baisses de charges énergétiques permises par l'isolation thermique et l'installation d'appareils efficaces ne compensent pas la hausse des loyers liée aux gains de standing. À cela s'ajoutent de nouvelles dépenses : la maintenance et l'entretien des technologies domotiques – régulation thermique, ventilation intelligente, éclairage automatisé, capteurs connectés – qui génèrent à leur tour des charges locatives supplémentaires.

³⁶ La hausse tendancielle des loyers à Bruxelles enregistrée au début du siècle touchait déjà plus les logements petits et peu cher recherchés par les ménages plus pauvres que les autres types de bien. Pour

d'un renforcement de la dynamique de hausse des loyers des logements petits et bon marché, rendant l'accès au logement à l'intérieur des frontières régionales extrêmement difficile pour un nombre croissant de ménages.

LE BRUXELLOIS

2050

Nouveau règlement régional d'urbanisme : la taille minimale des logements réduite à ... 8 m² !

Pour accroître l'offre de logements abordables, la Région a progressivement assoupli les exigences minimales de surface habitable, passant de 18 m² en 2026³⁷ à seulement 8 m² en 2050. Cette mesure a conduit à une densification des derniers quartiers populaires et à une dégradation de la qualité du logement pour les plus précaires.

La hausse des loyers sur le marché privé, conjuguée à la détérioration de la situation financière des Bruxellois·e·s, a entraîné une forte augmentation de la demande de logements sociaux. La stagnation de l'offre – justifiée par les impératifs d'efforts budgétaires – a fait exploser les listes d'attente : le temps moyen pour obtenir un logement social est passé de 11 ans en 2024³⁸ à 20 ans en 2040. Pour réguler la demande, le gouvernement a introduit le « score d'activité » dans l'algorithme d'attribution, conditionnant pour les personnes jugées aptes au travail l'accès à un logement social à une contribution active à la société. Cette mesure a porté ses fruits : elle a permis de réduire le nombre d'ayant droit et, par extension, les délais d'attente.

LA MATINALE

2050

Pour la première fois les bruxellois en cohabitation dépassent les autres formes d'habitat

Dans ce contexte, beaucoup de ménages doivent limiter d'autres dépenses pourtant essentielles – alimentation, santé, éducation – ou s'endetter pour payer leur loyer. Pour alléger le poids du logement dans leur budget, de plus en plus de personnes vivent dans des appartements surpeuplés ou se tournent vers la cohabitation, devenue courante parmi les classes moyennes inférieures et modestes.

Une partie non-négligeable des Bruxellois·e·s sont amenés à quitter la capitale pour s'installer en périphérie flamande ou en Wallonie, à la recherche d'un logement plus abordable et de meilleure qualité. Cet « exode urbain » – dont la Région Bruxelles-Capitale souffre depuis sa création mais qui a historiquement surtout concerné les classes moyennes et supérieures en quête de maisons individuelles et de verdure – touche les ménages les plus fragiles. Cette inversion des tendances contribue à une augmentation des recettes publiques, les ménages aisés tendant à demeurer davantage à Bruxelles.

en savoir plus, voir : WEPS. (2018). [Le marché locatif sous la loupe: mesurer les loyers dans les communes Belges et Wallonnes](#). Regard statistique, 2.

³⁷ Bruxelles Logement. (2025). [Nouvelles normes minimales de qualité à partir de 2026](#)

³⁸ [Logement social à Bruxelles : les délais d'attente vont de 9 à 22 années](#). RTBF. 29 avril 2025

Dynamiques sociales

Une légère croissance démographique

En comparaison au début du siècle, Bruxelles connaît une légère croissance démographique, portée par l'arrivée de ménages de classes moyennes supérieures européens attirés par un prix du logement encore inférieur à celui des grandes capitales comme Paris et Berlin, un climat nettement plus supportable que dans les métropoles du Sud européen, un cadre de vie de qualité et une connexion premium directe avec les principaux hubs européens grâce à l'Hyperloop.

À ces flux s'ajoutent des travailleur·euse·s qualifié·e·s étranger·ère·s, en quête de meilleures conditions économiques et climatiques, accueilli·e·s dans le cadre du programme *Talents for Transition*, qui offre des opportunités de migration sélectives pour répondre aux besoins de compétences non rencontrés par la main-d'œuvre plus locale.

Bruxelles accueille aussi des migrant·e·s climatiques via une politique migratoire encadrée, fondée sur des quotas et un parcours d'accueil obligatoire menant vers des emplois de la « double transition » en pénurie, souvent pénibles et précaires, à l'instar des ouvriers-pollinisateurs qui permettent aux vergers bruxellois une productivité bien supérieure à celle que pouvaient atteindre les vergers pollinisés naturellement.

Ces dynamiques démographiques ont permis d'atténuer légèrement le vieillissement de la population, sans toutefois inverser la tendance.

Une accentuation de la précarité, de la pauvreté et des inégalités sociales

Durant les dernières décennies, la précarité, la pauvreté et les inégalités sociales ont augmenté.

Les secteurs « verts » et digitaux créent de la richesse, mais celle-ci demeure inégalement répartie. Elle bénéficie avant tout aux entreprises technologiques, aux promoteurs et propriétaires immobiliers ainsi qu'aux acteurs financiers et aux investisseurs privés. Les travailleur·euse·s hautement qualifié·e·s de ces secteurs (ex. : ingénierie énergétique, data science, finance climatique) profitent aussi d'une demande croissante pour leurs compétences, d'un statut professionnel valorisé et de revenus élevés. À l'inverse, les travailleur·euse·s peu qualifié·e·s des filières vertes et numériques (ex. : *urban mining*, maintenance, logistique), ainsi que ceux des secteurs moins valorisés (santé, soin aux personnes, associatif, enseignement, recherche fondamentale) perçoivent des revenus faibles et instables. Dans ce contexte, la pauvreté laborieuse – qui en 2023 concernait déjà près de 10% des travailleur·euse·s à Bruxelles³⁹ – s'est aggravée, conduisant plusieurs associations à alerter sur le fait qu'un emploi protège de moins en moins du risque de pauvreté. Ainsi il est devenu la règle pour bons nombres de travailleurs – hors des secteurs technologiques et financiers très valorisés en salaires – de réaliser des tâches rémunérées aussi via les plateformes digitales après leurs heures de travail principal.

³⁹ Bureau fédéral du Plan. (2024). [Travailleurs pauvres](#)

Cette polarisation du marché du travail s'accompagne d'une paupérisation et d'une exclusion sociale accrues des personnes sans emploi. Le renforcement des politiques d'activation et de conditionnalité des droits rend l'accès aux aides sociales de plus en plus dépendant de la participation effective à des programmes de formation ou de réinsertion dans les métiers de la double transition. Les personnes qui ne remplissent pas ces conditions basculent dans une précarité extrême, marquée par la perte d'accès à certains droits sociaux fondamentaux.

Alimentation de plus en plus coûteuse pour les foyers

La hausse de la précarité et de la pauvreté est alimentée par une augmentation générale du coût de la vie. Sous l'effet conjugué des privatisations, des politiques de transition écologique et de l'intensification des risques climatiques, le prix des biens et services essentiels – logement, mobilité, alimentation, énergie, soins de santé – ne cesse d'augmenter, érodant le pouvoir d'achat et le niveau de vie des ménages modestes, mais aussi de la classe moyenne.

La sécheresse historique de 2037 en Europe marque un point de rupture : l'effondrement des récoltes, les pénuries d'approvisionnement et la flambée des prix des denrées de base a provoqué ce que les manuels d'histoire appellent aujourd'hui la « première révolte de la faim du XXI^e siècle » qui a eu des répercussions fortes jusqu'à Bruxelles. Des grandes surfaces ont été pillées et des *pods* de livraison interceptés par des habitant·e·s affamé·e·s, tandis que des émeutes ont éclaté dans les quartiers pauvres et des vols de nourriture ont été signalés dans les zones aisées, plongeant la capitale dans le chaos. En réponse, le gouvernement régional a instauré le « chèque alimentation », un mécanisme automatique d'aide aux ménages vulnérables lorsque les prix dépassent un certain seuil. La Région a également cherché à renforcer sa sécurité alimentaire en investissant dans l'achat de terres agricoles en Scandinavie, en Russie, au Canada et au Groenland – dont le climat est devenu propice à l'agriculture sous l'effet du changement climatique –, via des contrats pluriannuels passés avec de grandes firmes agrotechnologiques telles que *Google Pigs* et *Gazprom Farm*. Ces mesures n'ont toutefois pas empêché la survenue de nouvelles flambées de prix, ni de nouvelles révoltes alimentaires les années suivantes.

Enfin, des formes d'inégalités inédites émergent sous l'effet de la digitalisation et de l'automatisation. La fracture numérique se creuse, favorisant l'exclusion des ménages non connectés et des personnes peu familiarisées avec les démarches administratives dématérialisées.

Dans ce contexte où les pouvoirs publics assurent de moins en moins la protection face aux risques de pauvreté et d'exclusion sociale, des formes de solidarité citoyenne se développent en marge du système. Un nombre croissant de réseaux d'entraide de quartier, de coopératives alimentaires locales, de refuges frais autogérés, de

plateformes d'échange de services et de centres de soins communautaires s'organisent pour répondre collectivement aux besoins essentiels⁴⁰.

Des tensions sociales croissantes qui poussent Bruxelles au bord du basculement

International News

2050

DeepSeek apporte la preuve de l'illusion de la croissance verte

De nombreux citoyen·ne·s s'épanouissent dans cette ville « verte » et digitale. L'indice de satisfaction citoyenne de la plateforme *KPI.Brussels*, qui mesure en temps réel le bien-être des Bruxellois·e·s à partir de données agrégées – issues du module d'enquête *HappyMeter* intégré à l'application *CitiDem.Brussels*, mais aussi des réseaux sociaux et des plateformes d'avis en ligne (ex. : *Google Review & Rating*) – affiche un score élevé. Cette satisfaction est nourrie par un mode de vie perçu comme durable, un logement confortable, une mobilité fluide, un environnement de qualité (air pur, espaces verts, calme) et sûre, ainsi que des services administratifs efficaces.

Cependant, ce haut niveau de contentement reflète avant tout la perception des citoyen·ne·s les plus intégré·e·s et favorables au modèle de croissance durable, pour la plupart issus de la classe moyenne supérieure active dans les filières « vertes » et numériques. De nombreux citoyen·ne·s déconnecté·e·s, méfiant·e·s envers les institutions ou désabusé·e·s participent peu aux dispositifs civiques numériques, ce qui contribue à masquer de profondes disparités socio-économiques et un mécontentement croissant parmi ceux restés au bord du chemin.

Certains d'entre eux se réfugient dans le virtuel, qui leur procure un réconfort fait de plaisirs immédiats (likes, achats en ligne à bas prix), de distractions (vidéos, jeux, réalité virtuelle) et de communautés rassurantes. Il offre aussi l'espoir d'une échappatoire méritocratique à travers les figures d'éco-influenceurs ou de traders carbone devenus millionnaires en « partant de rien ». Mais le virtuel n'est pas qu'un refuge : il devient aussi un espace de politisation des émotions, où la colère, la peur et la nostalgie se diffusent rapidement sous l'effet des algorithmes, transformant des ressentiments individuels en indignation collective.

Global City News

2050

Dépendance croissante de la surveillance en continu : comment déjouer Big Brother ?

Cette indignation s'exprime notamment à travers le mouvement des *Casques gris*, nom donné en référence aux casques de chantier connectés obligatoires sur les sites d'activité « vertes » et digitales. Descendants lointains des *Gilets jaunes*, ils rassemblent les « perdants » de la Smart City : ouvriers de la construction durable, agents d'*urban mining*, travailleur·euse·s ubérisé·e·s de la logistique décarbonée, exclu·e·s des systèmes d'aide sociale, habitant·e·s expulsé·e·s par les rénovictions, et d'autres

⁴⁰ Une amplification de cette dynamique pourrait conduire à un basculement vers le [Scénario n°3 « Bastion de résilience »](#).

citoyen-ne-s qui peinent de plus en plus à joindre les deux bouts. Ils dénoncent, souvent violemment, ce qu'ils qualifient de « transition injuste » : ils contribuent par leur travail – parfois au prix de leur vie – à la construction de la smart city, mais ils paient le coût de cette transition – travail précaire, pénible et dangereux, effets distributifs des politiques écologiques, contrôle numérique, perte de droits sociaux – sans en tirer le moindre bénéfice : ni création de richesse, ni confort accru, ni protection face aux risques climatiques. Un point critique a récemment été atteint avec l'assassinat du ministre bruxellois du budget et de la simplification administrative, près du Parlement, alors qu'il rejoignait son bureau. Il s'apprêtait à présenter une loi visant à conditionner l'accès aux aides sociales à un « score de transition individuel », censé mesurer la contribution de chacun à la neutralité carbone régionale.

Parallèlement, le *Front Bruxellois* (FB), un nouveau parti d'extrême droite anti-écologique composé notamment d'anciens libéraux, gagne en influence. Son discours sécuritaire et identitaire mobilise les ressorts classiques du populisme de droite. Il dénonce une « écologie mondialisée » qui menacerait les identités et les modes de vie locaux, affirmant que les « Bruxellois de souche » supporteraient injustement les coûts de la transition écologique tandis que certaines minorités culturelles en profiteraient indûment. Grâce à une stratégie numérique offensive mêlant désinformation ciblée et micro-campagnes émotionnelles, le parti obtient un score historique aux élections de juin 2019, recueillant une part importante de ses voix parmi les perdants de la smart city. Cette montée des populismes de droite, qui touche également d'autres pays européens, inquiète de nombreux intellectuels et organisations de la société civile. Ils alertent sur les risques d'érosion des droits politiques, de remise en cause des libertés civiques et de dérive autoritaire qui pèsent sur les systèmes démocratiques européens⁴¹.

LE BRUXELLOIS	2050	
Le sabotage des voitures autonomes déjoué⁴²		
Ce Matin Bruxelles		2050
Hack informatique : les drones d'arrosage au sol en plein juillet		

A l'opposée des dynamiques anti-écologiques, un second front de contestation plaidant pour un « Pacte social-écologique Bruxellois post-croissant » s'intensifie. Porté par une coalition inédite – partis progressistes, organisations de la société civile (affaiblies mais toujours présentes), mouvements citoyens et scientifiques –, il met en lumière l'impossibilité d'un découplage absolu entre croissance économique et impacts écologiques. Ses membres appellent à abandonner les impératifs de croissance et de compétitivité au profit d'un nouvel horizon : garantir les besoins fondamentaux dans le respect des limites planétaires. Ils promeuvent des politiques de sobriété régulant les

⁴¹ Une amplification de cette dynamique pourrait conduire à un basculement vers le [Scénario n°4 « Forteresse verte »](#).

⁴² Coupure originale en néerlandais : "Sabotage wan Zelfrijdende wagens verijdeld"

pratiques des « élites polluantes⁴³ » et une protection sociale-écologique assurant la satisfaction des besoins essentiels de tous·tes en toutes circonstances.

S'inscrivant dans une dynamique européenne portée par la [European Alliance for a Just Transition](#), le mouvement est soutenu par un nombre croissant de citoyen·ne·s, parmi lesquels de nombreux jeunes adultes et femmes touchés par l'éco-anxiété⁴⁴. Ceux-ci participent à des marches pour la justice sociale-écologique, des actions de désobéissance numérique, du hacking, ainsi qu'à des occupations et sabotages physiques d'infrastructures symboliques de la Smart City (ex. : *data centers*, flottes autonomes, drones). Ces luttes sont aussi marquées par plusieurs drames qui bouleversent et polarisent l'opinion publique : le 5 mars 2048, une jeune militante s'immole devant la Commission européenne, laissant une lettre dénonçant « le mépris des élites pour les vies humaines et la planète » ; peu après, le PDG d'une grande compagnie de captage et de stockage de carbone est assassiné sur l'avenue Louise par un militant écologiste, un acte qui relance le débat sur la lutte contre « l'écoterrorisme » et provoque un durcissement sécuritaire⁴⁵.

Dans ce contexte de polarisation entre défenseurs de la croissance durable, partisans de la post-croissance et mouvements populistes anti-écologiques, Bruxelles apparaît chaque jour un peu plus comme une cité au bord de la rupture.

Quatre lieux pour mieux comprendre

La rue Gray (Ixelles)

⁴³ Le concept d'élites polluantes désigne les populations privilégiées, dont les modes de vie, les investissements et/ou l'influence politique contribue à maintenir un régime haut-carbone. Pour en savoir plus, voir Kenner D. (2019). [Carbon inequality: the role of the richest in climate change](#). 1st ed. Abingdon, Oxon: Routledge. Routledge focus on environment and sustainability

⁴⁴ [1 Belge sur 10 souffre d'éco-anxiété sévère](#). UCLouvain. 15 novembre 2021.

⁴⁵ Une montée en puissance de l'Alliance sociale-écologique pourrait conduire à un basculement vers le [Scénario n°2 « Pacte social-écologique »](#), tandis qu'un renforcement de la répression pourrait mener au [Scénario n°4 « Forteresse verte »](#).

La rue Gray fait partie de ces quartiers populaires qui ont peu bénéficié des primes à la rénovation octroyées par la Région. Les bâtiments, pour la plupart construits à la fin du XIX^e ou au début du XX^e siècle, n'ont pas été rénovés – ou seulement de manière superficielle. Beaucoup deviennent vétustes, parfois insalubres, et peu performants sur le plan énergétique. Ils sont difficiles à maintenir chauds en hiver et frais en été.

Dans un contexte de hausse continue du prix de l'énergie, de nombreux habitant·e·s – principalement des travailleur·euse·s précaires, des pensionné·e·s et des exclu·e·s des nouveaux régimes de protection sociale – payent des factures énergétiques disproportionnées par rapport à leurs revenus ou préfèrent se priver de chauffage ou de climatisation.

Ils auraient pourtant bien besoin d'appareils de refroidissement : chaque été, la rue se transforme en fournaise. Les canicules, toujours plus fréquentes, longues et intenses, chauffent dangereusement l'intérieur des logements. Occupés dans des métiers manuels « non télétravaillables » ou disposant de ressources financières limitées, bon nombre d'habitant·e·s n'ont pas la possibilité de fuir la ville durant la période estivale comme les classes plus aisées. Certain·e·s installent des volets de fortune devant leurs fenêtres, d'autres se réfugient dans les caves plus fraîches, invitant parfois leurs voisins vivant sous les combles.

Sous l'effet du changement climatique, les débordements du Maelbeek deviennent plus fréquents. Les caves et rez-de-chaussée sont régulièrement inondés. Les sinistrés, rarement assurés – les primes ayant explosé avec la montée des risques climatiques –, bricolent eux-mêmes les réparations, faute d'aide publique. Certains se découragent et quittent la ville, laissant derrière eux des bâtiments vacants, des vitrines murées et des façades lézardées.

La Région, de son côté, n'intervient plus que pour des réparations d'urgence : la rue reste cabossée, les trottoirs disloqués, les grilles d'égout bouchées. Selon les algorithmes de priorisation budgétaire, les travaux dans cette zone présentent un faible rendement socio-économique, ce qui les classe automatiquement comme non prioritaires.

Mais la rue attire les convoitises. Plusieurs promoteurs rachètent, du côté du viaduc de l'avenue de la Couronne, une série d'immeubles anciens pour les démolir et y reconstruire un nouvel ensemble de bâtiments résidentiels et commerciaux. Grâce à la simplification des procédures d'octroi de permis instaurée par la Région, les chantiers sont autorisés en quelques semaines. Le futur « Écoquartier Gray » promet des logements passifs autonomes en énergie, des façades végétalisées et climatisées, ainsi qu'un mode de vie « 100% durable ».

Plusieurs locataires reçoivent un avis d'expulsion pour « travaux de reconstruction ». D'autres attendent ce courrier avec angoisse.

Face à cette vague de « rénovictions », les habitant·e·s restants s'organisent. Aux fenêtres, des banderoles apparaissent : « STOP Rénoviction », « On ne partira pas », « Non à l'écologie pour les riches », « Protéger le climat n'excuse pas les expulsions ». Dans les commerces encore ouverts, on parle d'occupation, de chaînes humaines pour bloquer les bulldozers, ou encore de recours juridiques.

La rue Gray, symbole historique des luttes urbaines bruxelloises, devient à nouveau un emblème de résistance – cette fois face à la « transition injuste ».

Les logements sociaux de la rue de la Semence (Molenbeek)

Construit en 2025 et géré par la Société du Logement de la Région de Bruxelles-Capitale pour le compte du Logement Molenbeekois, l'ensemble de la rue de la Semence a peu évolué au fil des décennies.

En raison des coupes budgétaires dans la politique sociale, les bâtiments ne font pas l'objet de rénovations, si ce n'est quelques travaux de réparation strictement nécessaires pour répondre aux normes minimales de salubrité. Les logements, conformes aux exigences énergétiques du début des années 2020, restent confortables en hiver mais deviennent étouffants en été : les normes de l'époque ne prenaient pas encore en compte l'intensification des vagues de chaleur. Pour s'en protéger, les habitant-e-s fixent devant leurs fenêtres des couvertures ou des autocollants anti-soleil bon marché, popularisés sur les réseaux par des éco-influenceurs.

Si les logements ne changent guère, leurs abords sont légèrement réaménagés. Dans le cadre du programme de végétalisation ciblée adopté par SmartCity.Brussels, un *city tree* est installé devant chaque immeuble afin de combler le déficit d'espaces verts du quartier. Les quelques arbres autour du complexe sont également remplacés par des essences OGM, plus « efficaces » en matière de captation de CO₂. Les beaux jours, des personnes âgées s'assoient sur les bancs standardisés installés devant les *city trees*, tandis que les enfants tentent – sans succès – de grimper sur les troncs lisses des arbres transgéniques.

Les rangées de panneaux solaires installées après le blackout de l'été 2036 rappellent les vulnérabilités persistantes du système énergétique bruxellois.

Dans ce quartier dense, les habitant-e-s sont habitués aux coupures de courant, qui surviennent surtout en été. Ils développent toutes sortes de solutions de fortune :

rallonges tirées d'un balcon à l'autre, petits groupes électrogènes partagés, bougies, lampes solaires d'appoint ou batteries de récupération pour alimenter les réfrigérateurs. Lors des coupures, certains résidents du complexe de logements sociaux prennent l'habitude de se rassembler dans la cour, sortant des chaises en plastique et attendant ensemble autour d'une bière ou d'un soda le retour du courant.

Ce « rituel » tend toutefois à disparaître. Le complexe connaît en effet un important renouvellement de ses occupants. Le renforcement des critères d'accès aux logements sociaux conduit à l'expulsion de plusieurs habitant·e·s ayant perdu leurs droits, notamment des personnes inactives considérées comme « aptes à travailler » et des retraité·e·s aux carrières incomplètes. Ils sont pour la plupart remplacés par des travailleur·euse·s pauvres employé·e·s dans les métiers peu qualifiés de la double transition et par des retraité·e·s au parcours jugé « exemplaire » dont la pension est insuffisante pour louer un logement sur le marché privé.

L'avenue de la Princesse Paola (Uccle)

Lorsqu'on entre sur l'avenue de la Princesse Paola, on pourrait croire que rien n'a changé depuis les années 2020. La route asphaltée est toujours là, bordée de grands arbres et de haies épaisses où nichent les oiseaux. Mais derrière cette apparente continuité, les habitations témoignent des évolutions technologiques à l'œuvre dans les beaux quartiers résidentiels bruxellois.

La plupart des grandes maisons unifamiliales sont rénovées en profondeur grâce aux primes du programme *Révolution++*, combinant technologies « vertes » et outils

numériques de gestion domestique. Elles sont passives, équipées de systèmes de chauffage, de ventilation et de gestion énergétique automatisés. Un réseau domotique central contrôle la température, l'humidité et l'éclairage, assurant un confort optimal en toute saison. Des dispositifs de production d'énergie renouvelable – panneaux solaires, géothermie, pompes à chaleur – associés à des batteries domestiques permettent à ces logements d'être quasi autonomes et relativement résilients face aux coupures d'électricité, du moins lors des petites pannes. Lors des blackouts prolongés, la rue se retrouve plongée dans le noir, comme le reste de la ville.

Dans les jardins soigneusement entretenus, certains grands arbres sont abattus pour installer les capteurs de géothermie. D'autres sont remplacés par des essences OGM réputées plus « efficaces » en matière d'ombrage et de fraîcheur. Les façades végétalisées, elles aussi pilotées par domotique, contribuent à la régulation thermique lors des vagues de chaleur. Les beaux jours, on entend bourdonner les tondeuses autonomes et crépiter les barbecues électriques : les parents se retrouvent autour d'un apéritif, tandis que les enfants jouent sur des pelouses parfaitement calibrées par capteurs d'humidité.

Devant les maisons, les voitures thermiques ont disparu au profit de véhicules électriques, pour la plupart autonomes. Chaque matin, les SUV familiaux quittent silencieusement l'avenue pour déposer les enfants à l'école quelques rues plus loin avant de rejoindre les bureaux de la smart city. Le soir, ils reviennent se garer sur leurs bornes privées, où la recharge s'effectue automatiquement.

Il arrive que la quiétude du quartier soit troublée par les actions-chocs de petits groupes d'« écologistes radicaux » appelant à réguler les « élites polluantes », ou par les manifestations de *Casques gris* dénonçant les inégalités sociales. Mais ces troubles sont généralement de courte durée : le calme est vite rétabli à l'arrivée des forces de l'ordre, directement alertées grâce aux systèmes de sécurité sophistiqués dont sont équipés les maisons.

La friche Josaphat (Schaerbeek)

Après des années de conflits entre la Société d'aménagement urbain, les associations de protection de la nature, les autorités politiques et les riverains, le nouveau Plan d'Aménagement Directeur adopté en 2030 scelle le destin de la Friche Josaphat : elle devient le premier écoquartier de la Smart City bruxelloise.

Le projet d'écoquartier mixte « La Friche », développé par un consortium associant bureaux d'architecture, promoteurs, investisseurs et entreprises de construction, entraîne une importante artificialisation du site. Seule une faible fraction des zones naturelles d'origine est conservée, tandis que la biodiversité locale – autrefois exceptionnelle – disparaît presque entièrement. La situation s'aggrave au début des années 2040, avec le déploiement des essences OGM censées optimiser les services écosystémiques. Presque tous les arbres sont des hybrides génétiquement modifiés ; seuls un peuplier et un grand saule sont préservés en mémoire de la Nature sacrifiée pour la croissance « durable ».

Ce projet urbain n'a pas vu le jour sans heurts. Des occupations illégales, chaînes humaines et sabotages écologistes ont tenté d'enrayer le chantier, obligeant les forces de l'ordre à sécuriser la zone en permanence. Mais aujourd'hui, ces affrontements paraissent bien loin.

Le quartier, habité majoritairement par des personnes âgées ayant acheté un appartement lors de la construction, respire une paix feutrée que seul vient troubler le bruit des drones du hub logistique de Schaerbeek-Nord – un projet dont l'implantation a entraîné une dévaluation foncière progressive.

Bien qu'ils n'intègrent pas les dernières technologies domotiques et paraissent esthétiquement datés, ces appartements passifs de première génération offrent un confort satisfaisant. L'isolation thermique et la climatisation permettent de maintenir une température agréable aussi bien en hiver qu'en été. Les panneaux solaires assurent aux occupants une relative autonomie énergétique, tout en allégeant leur facture d'électricité – des économies bienvenues pour les pensionné·e·s qui n'ont pas pu épargner durant leur carrière ou investir à temps dans des fonds de pension privés.

L'écoquartier comprend également des commerces de proximité, divers services – pharmacies, salles de remise en forme, centre de rencontre pour le troisième âge – ainsi que plusieurs bureaux de la Smart City. Cette mixité fonctionnelle favorise la vie de quartier et les déplacements courts. Sur les caillebotis installés sur les anciennes voies de triage, on croise des habitant·e·s âgé·e·s marchant lentement, soutenus par un déambulateur, tandis que des familles installées plus récemment se promènent ou ramènent à pied leurs courses du supermarché bio du coin.

S'il est possible de tout faire à pied dans ce quartier, la plupart des habitant·e·s possèdent néanmoins une voiture électrique, voire autonome pour les plus aisé·e·s. Ils l'utilisent pour leurs déplacements plus longs : visites à l'hôpital, sorties culturelles au

centre-ville, ou encore pour se rendre à l'aéroport de Zaventem – de nombreux·ses retraité·e·s fortuné·e·s prenant l'avion pour passer l'hiver loin du froid bruxellois et l'été loin de canicules.

État des inégalités sociales-écologiques à Bruxelles en 2050

Sous l'effet combiné de la double transition verte et numérique et du changement climatique, les inégalités sociales-écologiques s'intensifient et restent profondément structurelles.

Si la décarbonation du bâtiment et des transports permet de réduire les émissions directes de gaz à effet de serre, l'empreinte écologique de la Région demeure élevée, portée par une économie hautement connectée et une consommation accrue alimentée par des effets rebond. Cependant, tout le monde ne contribue pas de la même manière à ces dégradations écologiques. Par leurs consommations, leurs investissements ou leur influence politique, les « élites polluantes » – ménages aisés aux modes de vie non généralisables sur le plan écologique, autorités publiques, entreprises technologiques, promoteurs immobiliers et acteurs financiers – entretiennent un modèle économique incompatible avec les limites écologiques. À l'inverse, les populations moins nanties, bien qu'ayant un accès limité aux technologies « durables », présentent une empreinte écologique bien moindre, fruit d'une sobriété contrainte.

Ces populations sont pourtant les plus touchées par les effets du changement climatique, qui renforcent les inégalités d'impact des risques et nuisances environnementales. Les habitant·e·s des derniers quartiers populaires, déjà plus exposé·e·s aux nuisances environnementales « classiques » (ex. : pollutions atmosphérique, sonore et lumineuse) au début du siècle, se trouvent désormais en première ligne face aux effets de vagues de chaleur, des inondations, des sécheresses ou encore des pandémies. Un environnement urbain dense et minéral, des logements exigus et mal isolés, un accès restreint aux espaces verts, des ressources économiques limitées, une santé plus fragile du fait d'un accès réduit aux soins et à une alimentation de qualité, et pour certains un travail en extérieur, engendrent, pour ces populations, des vulnérabilités multiples face aux risques climatiques.

Les effets redistributifs des politiques environnementales accentuent encore ces fractures sociales. Les emplois de qualité supérieure et bien rémunérés dans les filières « vertes » et numériques profitent principalement aux travailleur·euse·s les plus qualifié·e·s, tandis que les technologies « durables » offrant un confort accru (ex. : logements passifs, véhicules électriques/autonomes) demeurent réservées aux plus aisé·e·s. Les travailleur·euse·s peu qualifié·e·s sont, pour leur part, contraint·e·s d'occuper des emplois souvent précaires, pénibles, voire dangereux dans ces nouvelles filières – souvent sous peine de perdre leurs droits sociaux. Les classes moyennes inférieures et populaires subissent de plein fouet les effets redistributifs des politiques environnementales (ex. : hausse du coût de l'énergie et du logement, « rénovictions »), que les mesures compensatoires, telles que le chèque énergie et la prime *TransitionForAll*, ne parviennent pas toujours à corriger. Ces compensations permettent certes d'atténuer certains effets régressifs, mais s'avèrent souvent insuffisantes pour accéder aux alternatives « durables », entraînant des situations de dépendances aux aides chez les bénéficiaires. En outre, certains groupes vulnérables restent hors des radars des systèmes de compensation automatisés, tandis que d'autres ne remplissent

pas les critères méritocratiques d'accès aux aides propres à ce modèle hautement conditionnel.

Sur le plan procédural, les asymétries de pouvoir s'accroissent, avec le rôle croissant accordé aux acteurs privés – entreprises technologiques, promoteurs immobiliers, fonds d'investissement – et aux experts dans la planification et les politiques urbaines. Les dispositifs d'e-délibération, censés renforcer la participation citoyenne, tendent pour leur part à exclure les habitant·e·s déconnecté·e·s ou désintéressé·e·s, renforçant ainsi les inégalités de participation politique. En outre, bien qu'ils soient directement concernés par les politiques environnementales, les êtres vivants non humains, les générations futures et les populations vivant au-delà des frontières régionales sont toujours insuffisamment représentés dans les processus décisionnels.

Enfin, les politiques d'accompagnement et de compensation automatisées, fondées sur le croisement de données, permettent une meilleure reconnaissance de certaines vulnérabilités. Mais leur approche technocratique reste aveugle à la diversité des situations vécues : certaines personnes vulnérables passent sous le radar. D'autres sont stigmatisées dans un système valorisant l'activité et conditionnant l'accès aux droits sociaux à une contribution à la société. Par ailleurs, le renforcement de l'approche anthropocentrée qui domine la planification et les politiques urbaines contribue à une non-reconnaissance des autres formes de vie : écosystèmes, plantes et animaux ne sont considérés qu'à travers les services qu'ils rendent à l'économie marchande.

Inégalités en matière d'infrastructures vertes

L'aménagement de « pocket parks » et l'installation de « city trees » dans les zones les plus urbanisées ont permis de réduire partiellement les inégalités de distribution des infrastructures vertes. Cependant, la taille, la qualité et la continuité écologique des infrastructures vertes situés dans les quartiers populaires denses restent nettement inférieures à celles des écoquartiers et des zones périphériques plus aisées.

En outre, la fermeture de certains espaces verts au public et l'instauration d'un accès payant à d'autres ont renforcé les inégalités d'accès. Malgré les aides *Green4All* destinées aux plus vulnérables, les classes moyennes inférieures et populaires disposent d'un accès limité à ces espaces, d'autant plus lorsqu'elles ne vivent pas à proximité immédiate de tels espaces et doivent utiliser les transports en commun, ce qui augmente le coût de la visite. Ces disparités renforcent les inégalités de vulnérabilité face aux risques climatiques. Lors des vagues de chaleur, les habitant·e·s les moins aisé·e·s peuvent difficilement se réfugier dans les espaces verts, d'autant que la hausse de la demande tend à entraîner une forte augmentation des prix d'accès.

Enfin, l'artificialisation de certains espaces verts – notamment par leur reconversion en zones d'activités industrielles (production d'énergie renouvelable, agriculture urbaine ou *data centers*) – entraîne la destruction d'habitats pour de nombreuses espèces animales et végétales, provoquant localement leur raréfaction, voire leur disparition. Cette érosion du vivant non humain est accentuée par le remplacement d'espèces jugées « insuffisamment performantes » par des variétés génétiquement modifiées et par l'introduction d'espèces indigènes par des acteurs économiques privés.

Inégalités en matière de logement

Le système de primes *Révolution++* destiné à accélérer la rénovation énergétique du parc immobilier renforce les inégalités d'accès à un logement de qualité. Malgré le mécanisme de majoration des primes pour les ménages vulnérables, *TransitionForAll*, ces aides sont principalement utilisées par les populations les plus aisées. Les ménages plus modestes – souvent des locataires ou des propriétaires pauvres – en bénéficient peu, voire pas du tout. Ces « effets Matthieu⁴⁶ » ont creusé les écarts en matière de performance énergétique et, plus largement, de confort des logements entre les plus riches et les plus pauvres.

Les inégalités de qualité du logement, combinées à la hausse des prix de l'énergie, accentuent les disparités dans la capacité à maintenir les logements confortablement chauds en hiver et frais en été – et ce, malgré les chèques énergie mis en place pour compenser les effets de l'ETS 2 sur les ménages vulnérables, dont l'impact reste limité. Ces disparités alimentent les inégalités d'impacts des vagues de chaleur, qui affectent de façon disproportionnée les ménages vivant dans des « bouilloires thermiques ».

Par ailleurs, les rénovations profondes encouragées par les primes *Révolution++*, en l'absence de mécanisme de régulation du marché du logement, provoquent une hausse des loyers et multiplient les rénovictions, aggravant les inégalités d'accès à un logement abordable. Le chèque relogement et la plateforme *Find.Your.Home* s'avèrent en effet insuffisants pour retrouver un logement dans un marché où les prix augmentent plus vite que les revenus des ménages et où les derniers logements encore abordables subissent une pression croissante.

Inégalités en matière de mobilité

La privatisation des transports en commun, accompagnée de la mise en place de tarifs dynamiques et de classes de confort, contribue à accentuer les inégalités d'accès à la mobilité. Ce système réduit, en effet, l'accès à des services de transport en commun de qualité pour les populations les moins favorisées, désormais contraintes d'adapter leurs déplacements aux heures creuses ou de renoncer à certains trajets devenus trop coûteux.

Parallèlement, l'instauration au centre-ville d'une interdiction des véhicules thermiques et d'une redevance pour dissuader les déplacements en voiture ont des effets distributifs marqués sur les habitant·e·s des quartiers populaires situés dans le croissant pauvre : leur accès au centre se restreint, tandis que les nuisances environnementales s'accroissent dans leurs propres quartiers en raison du report de trafic.

Les primes à l'achat de véhicules électriques et autonomes contribuent, elles aussi, à creuser les écarts entre les classes moyennes supérieures et les classes moyennes inférieures et populaires. Les majorations pour les ménages vulnérables prévues avec

⁴⁶ Pour en savoir plus sur les « effets Matthieu », observés lorsque les subsides et les avantages fiscaux « n'atteignent que peu les personnes en situation de pauvreté et sont surtout favorables aux citoyens qui en ont les moyens financiers », voir Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l'exclusion sociale. (2019). [Durabilité et Pauvreté : Contribution au débat et à l'action politiques](#). Rapport Bisannuel 2018-2019.

la prime *TransitionForAll* ne suffisent pas, en effet, à prévenir les inégalités d'accès à ces technologies « durables » très coûteuses. Seules les populations les plus aisées peuvent acquérir ces véhicules, tandis que les ménages plus modestes dépendants de la voiture individuelle n'ont d'autre choix que de conserver leurs anciens modèles thermiques. Ces inégalités se traduisent par des inégalités d'exposition à la pollution : dans les quartiers aisés, l'électrification du parc automobile a permis une amélioration sensible de la qualité de l'air, tandis que dans les quartiers populaires, des seuils dangereux de pollution persistent.

Témoignages situés d'inégalités vécues en 2050⁴⁷

Jacques (38 ans, Saint-Josse), une personne racisée, faiblement qualifiée et précaire économiquement, vivant avec son partenaire et ses enfants⁴⁸

« Voici l'histoire de l'épopée de Jacques. J'en vois beaucoup, des comme lui. Chauffagiste - plombier, indépendant plate-formé, vivant à Saint-Josse, 38 ans, bonne santé, ~~est~~ content de soi, de sa jeune famille et de son travail. Il est venu d'Haïti pour mener une vie meilleure et pour travailler. Ses qualifications lui ont permis d'ouvrir des droits de séjour et de travail. En réalité, il supporte des conditions de vie et de travail indécentes : logement exigu, pas du tout isolé, pas de géothermie inversée. Ses enfants en bas âge souffrent de la chaleur et lui rendent les nuits difficiles. La journée, il pratique un métier technique exigeant sous la chaleur, avec des revenus faibles et instables. Il doit toujours tout calculer, et c'est vraiment pas facile avec les prix dynamiques des transports. Il est pris dans un manège qui tourne de plus en plus vite et qui lui demande de s'adapter individuellement, sans qu'il puisse compter sur un tissu ~~social~~ familial, des collègues, ou un filet de sécurité sociale. Il ne peut même pas se payer une clim. »

⁴⁷ Ces témoignages de personnages fictifs ont été imaginés par les participant-e-s de l'atelier d'analyse des inégalités sociales-écologiques dans les scénarios au cours d'un jeu de rôle, puis retravaillés par l'équipe de recherche.

⁴⁸ Témoignage partagé par une personne travaillant pour une association de défense des droits humains

Lao (6 ans, Molenbeek), un enfant asthmatique vivant avec sa mère dans un quartier urbain dense⁴⁹

«Désolé qu'il n'ait pas ~~pu~~ voulu vous parler. Il n'a pas l'habitude des nouvelles rencontres. Il interagit presque uniquement avec moi, ses copains et son IA. Peut-être dans un autre ordre, en fait.

On vit ici tous les deux depuis la mort de son père, il y a quatre ans. Maladie chronique respiratoire. C'est petit, oui, 30 m², mais on a la chance de ne pas devoir le partager avec ~~un.e~~ un.e inconnu.e. Il passe son temps essentiellement à aller à l'école, bien sûr, première primaire, et à la maison il adore ses lunettes VR. Même s'il sait bien qu'elles lui ont été prêtées pour faire ses devoirs, il les utilise surtout pour regarder des documentaires animaliers. Il adore la nature telle qu'il la connaît par la VR, et les quelques arbres OGM que la commune a plantés, ceux qui ne le rendent pas allergiques et qui sont conçus pour abriter de petits oiseaux. Il pense qu'il pourrait adorer la vraie nature aussi, mais moi j'ai l'impression qu'il s'en fait une idée pas du tout réaliste.»

Veg (une dizaine d'années, Forêt de Soignes), un végétal sauvage vulnérable aux risques climatiques et environnementaux

«J'ai une dizaine d'années, j'apparais et fleuris au printemps. J'habite la zone humide à côté du centre de Calculs, enfin pour l'instant, parce que le centre va bientôt ~~se~~ s'agrandir et je vais être transplantée dans le bois de la Cambre. Mon statut de plante protégée m'assure ce traitement de faveur, contrairement à mes voisines, les iris jaunes et les roseaux.

En tant que plante, chaque mobilité est un problème et un risque en soi. Mes racines peuvent être endommagées, je peux ne jamais réussir à m'adapter au nouveau sol. Tout sera difficile. Encore plus parce que les promeneurs qui me prennent en photo pour me mettre sur les réseaux sociaux piétinent le sol autour de moi. Je me dis qu'au pire, je meurs et je deviens un symbole de l'échec de la lutte pour les espaces verts bruxellois.»

⁴⁹ Témoignage partagé par la mère de Lao